

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA JURNALISM ȘI ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
DEPARTAMENTUL COMUNICARE ȘI TEORIA INFORMĂRII

Prestarea serviciilor moderne pentru utilizatorii bibliotecii

Studiu de caz

Program de master

MANAGEMENTUL INSTITUȚIEI INFODOCUMENTARE

Teză de master

Șef departament: Rodica Ciobanu, doctor, conf. univ.

Conducător științific: Nelly Țurcan, doctor habilitat, prof. univ.

Autor: Stepanida Țugui

Chișinău

2019

Lista de abrevieri

ACSA - Agenția Națională de Dezvoltare Rurală

APL - Administrația Publică Locală

Biblionet -Biblioteci Globale Romania

Bibliomixt - Global Libraries Ukraine

BM -Biblioteca Municipală

BNRM - Biblioteca Națională a Republicii Moldova

BPR - Biblioteca Publică Raională

CFR-NYPL - The New York Public Library

Novateca - Global Libraries Moldova

RM - RM

SMB - Servicii Moderne de Bibliotecă

CUPRINS

1. Abstract	5
2. Introducere	8
2.1 Actualitatea și importanța temei	8
3. Abordarea teoretico-metodologică a SMB	13
3.1 SMB - delimitări conceptuale	13
3.2 Practica implementării serviciilor moderne în biblioteci	19
3.3 Concluzii la Capitolul I	50
4. Serviciile moderne de bibliotecă prestate în comunitatea orheiană	51
4.1. Analiza SMB prestate de BPR “A. Donici” Orhei	51
4.2 Impactul SMB în comunitatea orheiană	62
4.2.1 Metodologia cercetării	62
4.2.2. Rezultatele studiului	66
4.2.3. Concluzii	74
4.2.4 Recomandări	75
4.3 Concluzii la Capitolul II	76
4.4 Concluzii generale	77
5. Referințe bibliografice	80
6. Anexe	83

LISTA TABELELOR ȘI FIGURILOR

Tabelul nr. 1 Răspunsuri la chestionar	61
Figura 1.2.2.2 Cunoștințele beneficiarilor despre bibliotecă	65
Figura 2.2.2.2 Sursele de informare despre SMB	66
Figura 3.2.2.2 SMB prestate de BPR "A. Donici"	67
Figura 4.2.2.2 Participarea beneficiarilor la SMB	68
Figura 5.2.2.2 Scopul participării la SMB	69
Figura 6.2.2.2 Competențe dezvoltate la SMB	69
Figura 7.2.2.2 Recomandări de eficientizare a SMB	70
Figura 8.2.2.2 Impactul SMB	71
Figura 9.2.2.2 Măsuri de eficientizare a SMB	72
Figura 10.2.2.2 Ocupația participanților la SMB	73
Figura 11.2.2.2 Vârsta participanților la SMB	73

1. Abstract

Țugui Stepanida. „**Prestarea serviciilor moderne pentru utilizatorii bibliotecii. Studiu de caz**”: Teza de master. Chișinău, 2019. Teza are 79 pagini text de bază, structurate în introducere, două capitole, concluzii, bibliografie de surse, anexe, figuri și tabele.

Teza dezvăluie apariția, dezvoltarea și implementarea SMB.

Livrarea SMB este un capitol important în activitatea fiecărei biblioteci. Lucrarea accentuează importanța SMB, livrate în concordanță cu necesitățile, solicitările utilizatorilor, ținând cont de resursele informaționale disponibile, dar și de tehnologiile moderne.

Scopul lucrării: identificarea și studierea SMB prestate de bibliotecile publice din RM, în aspect teoretico-practic.

Obiectivele lucrării:

- studierea SMB sub aspect teoretic și practic;
- identificarea și estimarea importanței prestării SMB în bibliotecile publice din RM (RM);
- cercetarea varietății SMB prestate de bibliotecile publice din RM;
- analiza situației actuale în bibliotecile publice din RM privind prestarea SMB;
- identificarea avantajelor implementării SMB în bibliotecile publice din RM.

Metodologia de cercetare:

Pentru realizarea tezei de master au fost aplicate următoarele metode de cercetare științifică: analiza publicațiilor la temă, observarea curentă a SMB prestate în bibliotecile publice din RM, anchetarea specialiștilor din bibliotecile publice naționale, municipale, raionale, orășenești, regionale și comunale. De asemenea, au fost utilizate metodele teoretico-empirice generale: analiza, sinteza, inducția, deducția.

Viitorul bibliotecilor este prestarea SMB, bazate pe necesitățile membrilor comunității. Studiul de caz s-a axat pe studierea prestării SMB în Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” Orhei (BPR “A. Donici” Orhei). În urma analizei constatat că marea majoritate a utilizatorilor sunt satisfăcuți de serviciile prestate.

Cercetarea dată a scos în evidență importanța prestării SMB în municipiul Orhei. Serviciile care se prestează la etapa actuală în bibliotecile publice trebuie să devină mai variate, îmbunătățite continuu și cu impact mai mare în comunitate. Analiza situației în care se aflau bibliotecile publice a demonstrat necesitatea prestării SMB.

Cuvinte cheie

SMB, biblioteci publice, utilizatori, competențe, abilități, societatea informațională, comunitate, membrii comunității, tehnologii informaționale.

SUMMARY

Tugui Stepanida. „Modern library service provision. Case Study”: Master thesis. Chisinau, 2019.

The thesis has 79 basic text pages, structured in introduction, two chapters, conclusions, source bibliography, annexes, figures and tables.

The thesis reveals the emergence, development and implementation of Modern Library Services.

Delivering (providing) modern library services is an important chapter in the work of each library. The paper emphasizes the importance of Modern Library Services, delivered in accordance with the needs and users demands, taking into account the available information resources, as well as the modern technologies.

Purpose of the paper: to identify and study modern library services provided by the public libraries in the Republic of Moldova, theoretically and practically.

Objectives of the paper:

- studying Modern Library Services under theoretical and practical aspects;
- identifying and estimating the importance of the provision of Modern Library Services in public libraries in the Republic of Moldova;
- research on the variety of Modern Library Services provided by public libraries in the Republic of Moldova;
- current situation analysis of the in the public libraries of the Republic of Moldova regarding the provision of Modern Library Services;
- identifying the advantages of implementing Modern Library Services in public libraries in the Republic of Moldova.

Methodology of research:

The following methods of scientific research were applied in order to achieve the master thesis: analysis of the publications on the topic, current observation of the Modern Library Services rendered in the public libraries of the Republic of Moldova, investigation of the specialists from the national, municipal, rayon, town, regional and communal public libraries. Also, were used general theoretical-empirical methods like analysis, synthesis, induction, deduction.

The future of libraries is the provision of Modern Library Services, based on the needs of community members. The case study focused on studying the provision of Modern Library Services in the "Alexandru Donici" Rayonal Public Library in Orhei. The analysis found that the vast majority of users are satisfied with the services provided.

This research highlighted the importance of the provision of Modern Library Services in Orhei. Services currently available in public libraries needs to become more varied, continually improved and with greater impact in the community. The analysis of the public situation libraries has proved the need to provide Modern Library Services.

2.Introducere

2.1 Actualitatea și importanța temei

Bibliotecile publice erau etichetate ca relicve ale unei ere apuse sau muzee pentru cărți vechi. Comparativ cu bibliotecile publice din țările dezvoltate, în țara noastră se practica încă organizarea unor manifestări în stil „forțat”, recunoscut inclusiv prin faptul că participanții nu veneau din imbold propriu, ci erau „stimulați” să vină în grupuri ca răspuns la solicitări venite din partea bibliotecii. Nu veneau pentru că știau că la bibliotecă vor găsi numai lectură și informare. Oamenii încă solicitau cărți, periodice și un spațiu destinat învățării, dar aveau nevoie, de asemenea, de acces la tehnologii și internet, diverse servicii educaționale și culturale pentru diferite categorii de vârstă, și un spirit proactiv care să concentreze energia comunității și să o direcționeze în scopuri utile.

În perioada când motoarele de căutare, rețelele sociale, site-urile comerciale se întrec în oferte de tot felul pentru a capta atenția și timpul utilizatorilor, bibliotecile trebuie să facă eforturi extraordinare pentru a propune utilizatorilor resurse și servicii care să-i impresioneze și, în același timp, să nu afecteze misiunea și valorile esențiale ale bibliotecii. Totul în jur se schimbă rapid și instituțiile care nu fac față schimbărilor tehnologice (o generație de tehnologii se schimbă o dată la 3-5 ani) sunt sortite dispariției. Bibliotecile nu reprezintă o excepție. De aceea, acum în era digitală biblioteca trebuie să ofere mai multe oportunități ca altădată. Bibliotecile trebuie să identifice contribuția pe care o pot avea în cadrul comunităților, în dependență de mijloacele și resursele disponibile, și să descopere căile relevante, oferind servicii și idei care sunt oportune acum și aici. Numai așa vom avea șanse reale de a atrage un număr impunător de utilizatori cu diferite necesități.

În acest context, biblioteca publică și-a redefinit misiunea și atribuțiile pentru a răspunde în mod pozitiv acestor cerințe tot mai diverse ale utilizatorilor.

Misiunea bibliotecilor este de a învăța să fie pregătite pentru schimbare, venind în fața publicului cu noi strategii și metode de difuzare a informației, cu o nouă generație de servicii utile și necesare utilizatorilor pentru a diminua șocul viitorului și a-i pregăti pentru viață, de a rămâne fidelă spiritului creator, inițiind noi servicii, axate pe necesitățile diverselor categorii de utilizatori.

Bibliotecarii, la rândul lor, au înțeles că orientarea, mișcarea, mutarea spre servicii e inevitabilă, au început să caute calea spre servicii, să se orienteze spre cultura serviciilor în activitatea lor, să (re)gândească serviciile... încât să aibă în centrul lor omul (cetățeanul).

De aceea noi am dezvoltat și implementat servicii noi, moderne, utile, ce sunt puncte forte pentru bibliotecile publice și au un impact deosebit asupra comunității, biblioteca devenind

verigă trainică a comunității. Am atras persoanele care nu au utilizat anterior biblioteca, creând în permanență servicii noi pentru public, care fac bibliotecile spații dinamice, vitale și importante pentru dezvoltarea și transformarea comunității. Noile servicii vin pentru a confirma eficiența și evoluția bibliotecilor într-o societate a progresului și a transformărilor. Ca urmare mai mulți oameni vizitează acum bibliotecile și beneficiază de mai multe categorii de servicii și activități.

Scopul și obiectivele tezei:

Scopul lucrării este identificarea și studierea Serviciilor Moderne de Bibliotecă (SMB) prestate de bibliotecile publice din RM (RM), în aspect teoretico-practic. Analiza specificului și importanța SMB. Procesul de influență a SMB prestate de bibliotecile publice și sporirea imaginii bibliotecii în societate și a competitivității pe piața informațională.

Pe utilizatori îi interesează SMB, bazate pe necesitățile lor, livrate în timpul convenabil lor. Constatăm că de-a lungul anilor, cititorii și utilizatorii au devenit foarte exigenți referitor la serviciile prestate de bibliotecă. Fiecare persoană preferă doar serviciile sau produsele, care îi satisfac nevoile, așteptările și cerințele.

Obiectivele lucrării:

- studierea SMB sub aspect teoretic și practic;
- identificarea și estimarea importanței prestării SMB în bibliotecile publice din RM;
- cercetarea varietății SMB prestate de bibliotecile publice din RM;
- analiza situației actuale în bibliotecile publice din RM privind prestarea SMB;
- identificarea avantajelor implementării SMB în bibliotecile publice din RM.

Ipoteza: În baza literaturii studiate și a practicii analizate constatăm, că SMB prestate au o importanță deosebită pentru membrii comunității care au contribuit la promovarea imaginii pozitive a bibliotecii și bibliotecarului în comunitate.

Suportul metodologic și teoretico-științific:

La efectuarea cercetării a fost folosită metoda inductivă, deductivă, analiza situației statistice și metoda observării proprii subiectului dat, dar cercetarea îmbină mai multe metode de studiu: sistemică și analitică.

Societatea bazată pe cunoaștere implică transformări de anvergură în dezvoltarea și prestarea SMB în bibliotecile publice din RM. Tehnologiile informaționale și comunicaționale, cercetările științifice, inovarea, globalizarea, integrarea europeană sunt o forță puternică pentru a demonstra necesitatea prestării SMB în bibliotecile publice din RM. Valoarea în acest caz reprezintă feedbackul utilizatorilor vis-à-vis de serviciile și produsele bibliotecilor. În această ordine de idei se impune o regândire a fundamentului normativ, creând un sistem bine definit și încurajând viitorul în domeniul prestării SMB în bibliotecile publice.

O contribuție deosebită în cercetarea acestor subiecte au avut:

Moldova –Butucel Elena [2, 3], Corghenci Ludmila [6], Harjevschi Mariana [14], ulikovski Lidia [15, 16, 17, 18, 19], Negruța Ala [22], Tătăruș Margareta [26], Vulpe Elena [28] Cenușă Olga [29];

România –Anghelescu Hermina [1], Ciraru Corina [5], Crihana Ioana [7], Dediu Titina-Maricica [8], Halgaș, Nicolina [13], Moldovan Liliana [21], Petrescu Lola Maria [24];

Ucraina – Ghiurco Bogdan [12,];

Alți autori străini - Edwards Julie Biondo [10,], Feldman Sari [11], Tracz Evan [27];

Valoarea aplicativă a lucrării:

Importanța practică constă în impactul SMB prestate în comunitatea orheiană pentru membrii comunității și societății în întregime.

Structura lucrării:

Teza este constituită din: *lista de abrevieri, abstract, introducere, capitolul I, capitolul II, concluzii generale, bibliografie.*

Introducerea– abordează importanța cercetării efectuate, determină scopul și obiectivele lucrării, dezvăluie suportul metodologic și teoretico-științific.

Capitolul I – Abordarea teoretico-metodologică a SMB - prezintă o caracteristică generală a SMB, a dezvoltării și implementării lor în bibliotecile publice din RM și din lume, precum și viitorul acestor servicii în societatea informațională și alinierea lor la standardele europene.

Capitolul II–SMB prestate în comunitatea orheiană. Prezintă o analiză a situației actuale a SMB prestate de BPR “A. Donici” Orhei și un studiu practic a impactului acestor servicii reprezentat printr-un sondaj.

Concluziile - cuprind opinii și sugestii proprii privind subiectul cercetat în studiul propus.

Anexele – includ chestionarul, declarația de onestitate și avizul privind aprecierea lucrării.

Bibliografia–cuprinde publicații și resurse informaționale electronice consultate la elaborarea lucrării date.

Noutatea temei investigate:

Varietate, calitate, impact acestea sunt calitățile serviciilor pe care toți utilizatorii și le doresc în societatea informațională - calități pe care dacă utilizatorii nu le regăsesc în serviciile structurilor infodocumentare pe care aceștia le frecventează, ei le vor căuta în ofertele serviciilor și produselor altor organizații și acele organizații vor fi concurenții bibliotecii. Pentru a nu ajunge în această situație, ca să fie în pas cu societatea actuală în care se dezvoltă vertiginos tehnologiile informaționale și comunicaționale, multe biblioteci au început să utilizeze SMB pentru a supraviețui, făcând acest pas bibliotecile s-au înscris în lista unor instituții prestigioase. Operativitatea reacției la schimbările cerințelor pieței serviciilor și produselor care satisfac

cerințele utilizatorilor este posibilă doar în cazul în care participă atât instituția infodocumentară cât și utilizatorii. Fiecare bibliotecar trebuie să perceapă clar obiectivele puse în față și este necesar ca fiecare angajat să conștientizeze ce trebuie de efectuat pentru realizarea lor în condiții optime și cu eficiență maximă.

Schimbarea, inovația sunt cele care trebuie să reprezinte metoda de conducere în bibliotecile moderne. Dezvoltând și implementând SMB, vom obține satisfacții mari prin lucrul în echipă, care va genera inevitabil sentimente de mulțumire la nivelul salariaților și a utilizatorilor instituției.

Pentru dezvoltarea și implementarea SMB se stabilește profilul comunității:

- profilul socio-profesional al utilizatorilor din zonele deservite de bibliotecă;
- profilul pe vârste al locuitorilor și profilul etnic - numărul de școli, numărul de elevi, numărul de profesori;
- localizarea și numărul de ONG-uri și instituții locale și câmpul lor de activitate;
- zonele de întâlnire ale diferitelor grupuri (copii, tineret, vârstnici, adulți etc) dacă ele există;
- orice alte informații sunt relevante pentru această etapă.

În orice organizație mai ales în instituții infodocumentare, competitivitatea depinde de promptitudinea satisfacerii nevoilor utilizatorilor reali sau potențiali. Aici este vorba de o maximă eficiență în condiții minime și ceea ce de fapt caracterizează bibliotecile. De aceea formarea profesională continuă, focusarea asupra utilizatorului, satisfacerea nevoilor și necesităților acestuia, implicarea tuturor membrilor instituției sunt vitale pentru prestarea SMB.

Este important ca managerii superiori să înțeleagă că resursele umane sunt cea mai eficientă resursă în orice organizație, anume stimularea și motivarea angajaților va genera instituției un feedback pozitiv din partea utilizatorilor, de fapt aceasta va fi o conexiune inversă a utilizatorilor, vis-a-vis de activitatea acestor angajați profesioniști.

3. Abordarea teoretico-metodologică a SMB

3.1 SMB - delimitări conceptuale

În această lume, care se redimensionează, se reorganizează, este greu să ne imaginăm o bibliotecă lucrând eficient fără a utiliza tehnologiile de informare și comunicare, fără a oferi utilizatorilor servicii noi și diferențiate pe căi inovatoare.

Societatea se modernizează încontinuu, apar noi tehnologii informaționale, fluxul serviciilor publice este tot mai mare și toate acestea au impulsivat bibliotecile ca să dezvolte altfel de servicii și activități, pe lângă tradiționala dare cu împrumut a cărților și lectură în incinta localului. Bibliotecile utilizează TIC-urile atât la implementarea unor servicii moderne cât și la modernizarea serviciilor tradiționale. „O bibliotecă bună poate fi mult mai mult decât un loc de unde se împrumută cărți și care servește ca spațiu pentru studiu. Ea poate fi un loc pentru învățarea continuă pe parcursul vieții, cooperare, dezvoltare a creativității, schimb de idei și dezvoltare” (Evan Tracz, directorul Programului Național Novateca [27.31].

O bibliotecă trebuie să fie locul, unde utilizatorii să vină și să participe regulat, din proprie inițiativă, la manifestările organizate de către biblioteca lor publică, care nu degeaba este considerată a fi „a treia lor casă” [8, 7].

Pentru ca utilizatorii/participanții să vină de plăcere, din proprie inițiativă la manifestările, evenimentele, activitățile desfășurate de bibliotecile publice este necesar ca organizarea acestor manifestări să aibă la bază o analiză de nevoi reale, ținută pe grupuri de vârstă și de interese. Serviciile trebuie personalizate, mai bine zis, umanizate [12, 30].

Omul modern, este implicat în diverse forme de responsabilitate pe mai multe direcții:

- profesie;
- viață socială;
- familie și statut matrimonial, se află în mare parte absorbit în angajamente sociale și dispune de relativ puțin timp. Bibliotecile publice trebuie să conștientizeze toate aceste aspecte și trebuie să ofere servicii flexibile, care să se adapteze.

Nevoile utilizatorilor mai depind de:

- nivelul studiilor;
- profesia pe care o au;
- viața personală;
- schimbările culturale, sociale și economice din comunitate [5, 10].

La întrebarea ce doresc utilizatorii, E. Lindeman, răspunde: utilizatorii doresc „intelență, forță și putere, viață intensă, expunerea părerilor, libertatea de a crea, apreciere din partea altora, plăceri, distracții, prietenie (...). Vor să fie ceva, vor să fie luați în seamă; doresc ca talentele lor să fie valorificate; doresc să trăiască frumosul și bucuriile; doresc să-și împartă realizările într-un

colectiv de prieteni. Pe scurt, doresc să se perfecționeze, acesta este scopul lor primordial, realist” [8, 5].

Pentru că întreaga societate de mult aștepta o schimbare în bibliotecă, pentru că exact în bibliotecă se întâmplă multe lucruri neobișnuite, biblioteca publică devine azi cadrul formal de realizare a serviciilor pentru comunitate. Dezvoltăm și implementăm servicii noi, moderne, ce sunt puncte forte pentru bibliotecile publice și au un impact deosebit asupra comunității.

Acest fapt este stipulat în art. 20, alin (1) din *Legea cu privire la bibliotecă nr. 160 din 20.07.2017* „Bibliotecile publice oferă gratuit și în egală măsură accesul la serviciile de bibliotecă de bază și la resursele informaționale tuturor membrilor comunității” [20, 143].

SMB – set de servicii, activități, programe relevante în curs de desfășurare, organizate de bibliotecă regulat și sistemic, axate pe formarea competențelor și abilităților necesare membrilor comunității [23, 8].

SMB – sistem legal de activități prestat cetățenilor la solicitarea acestora (sau la solicitarea unor instituții interesate), ce are drept scop satisfacerea unor necesități formativ - informaționale ale cetățenilor/ instituțiilor [17, 82].

Serviciile moderne, funcționale și durabile, de bibliotecă, se dezvoltă în baza principiilor cererii și ofertei, iar domeniile posibile pentru inițierea serviciilor de bibliotecă sunt: incluziunea digitală a cetățenilor, cultură și recreere, comunicare, dezvoltare economică, sănătate, buna guvernare [0.2].

Prin „serviciu modern” mai înțelegem activități rezultate din necesitățile membrilor comunității, care contribuie la creșterea nivelului de informare sau dezvoltă anumite capacități utile cetățenilor.

Spre deosebire de alte serviciile tradiționale de bibliotecă, care sunt oferite în general tuturor utilizatorilor:

- împrumut de documente;
- consultare de documente;
- servicii de referință;
- acces Internet
- printare;
- imprimare etc.

SMB au:

- un grup țintă concret;
- un scop bine definit;
- răspunde unor nevoi specifice;
- urmărește formarea competențelor moderne;

- este prestat regulat și sistemic, cu o anumită periodicitate, conform Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, capitolul II, punct. 8, alin. 4, c) „prestează cu regularitate servicii de bibliotecă pentru satisfacerea necesităților utilizatorilor”.

Cele mai importante elemente ale serviciilor oferite de bibliotecă sunt cu referire la informare, alfabetizare, educație și cultură. SMB formează:

- Competențe digitale în:
 - utilizarea calculatorului;
 - utilizarea e-serviciilor;
 - vânzare/cumpărare on-line;
 - programare etc.
- Competențe antreprenoriale:
 - inițierea/dezvoltarea/administrarea unei afaceri;
 - monitorizarea și evaluarea afacerii.
- Competențe de dezvoltare personală:
 - adoptarea unui stil sănătos de viață;
 - ținută și discurs public etc.
- Competențe de angajare în câmpul muncii:
 - căutarea ofertelor de muncă;
 - elaborarea unui CV/scrisoare de intenție/scrisoare de recomandare;
 - prestația la interviul de angajare;
 - cunoașterea prevederilor Codului muncii etc.
- Competențe de comunicare și lingvistice:
 - învățarea limbilor străine;
 - comunicarea online;
 - cultura comunicării etc.
- Competențe în domeniul culturii informației:
 - identificarea manipulării în sursele mass-media;
 - analiza semantică a conținuturilor informaționale etc [23, 8].

Și așa cum fiecare comunitate este puțin diferită, unele biblioteci vor pune un accent mai mare pe anumite necesități și servicii, decât altele. Pentru realizarea acestor deziderate trebuie să ținem cont de câteva obiective foarte importante în alegerea unui serviciu de bibliotecă:

- evaluarea necesităților membrilor comunității prin intermediul instrumentelor de evaluare:
 - sondaj;

- interviu;
- chestionar
- discuții informale;
- a observațiilor directe ale personalului de bibliotecă în contact cu utilizatorul;
- dialogul permanent cu liderii responsabili de domeniile prioritare pentru comunitate, cum ar fi autoritățile publice locale, organele de poliție, profesori, medici, preoți etc.

Aceasta este stipulat în Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, capitolul II, punct. 8, alin. 4, d) „ Biblioteca publică...în scopul asigurării acoperirii necesităților utilizatorilor săi privind serviciile de bibliotecă... evaluează periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, necesitățile membrilor comunității prin intermediul sondajelor, interviurilor, chestionarelor sau al altor forme de colectare a informației respective”.

Serviciile de bibliotecă oferite utilizatorilor trebuie dezvoltate pe baza analizei nevoilor acestora.

Necesitățile ca și vremurile, ca și oamenii, se află în continuă schimbare vizibile, minime, subminime.

- conceptualizarea:
 - definitivarea ideii,
 - elaborarea planului de dezvoltare a serviciului.
- stabilirea resurselor necesare;

Un alt moment, foarte important în organizarea și dezvoltarea de noi servicii, este să analizăm minuțios situația și să aflăm de ce resurse dispunem, cum putem face rost de ele, dacă avem personal calificat, ori e nevoie de instruire. Deci, ne măsurăm forțele, încercăm și căutăm resurse financiare fie de la buget, fie prin proiecte, fie prin contracte. Dar, se mai întâmplă uneori ca bugetul să fie restricționat și atunci ar putea să fie stimulată creativitatea și imaginația noastră, dezvoltând unele activități care să aducă utilizatorii spre o participare mai activă la procesul cunoașterii.

O bibliotecă unește societatea în timpuri incerte. Un specialist bun reușește să atragă multiple beneficii pentru instituție, să atragă comunitatea de partea lui și să realizeze produse comune de mare succes. Desigur că primul gând ne duce la autoritățile publice locale, unde vom merge cu un mesaj bine structurat, cu argumente bine definite și indicatori reali, astfel încât să se facă bine simțită greutatea beneficiilor pentru comunitate.

- Identificarea partenerilor și voluntarilor necesari desfășurării serviciului;

Atunci când avem o analiză deja formată a nevoilor, se clarifică problemele și oportunitățile unei comunități, atunci și putem întemeia relații puternice între oameni și organizații, putem găsi parteneri de încredere. Astfel, reușim să creăm servicii utile iar biblioteca

să devină veriga trainică a comunității. Numai așa vom avea șanse reale de a atrage un număr impunător de utilizatori cu diferite necesități.

La asigurarea calității serviciilor noastre capătă o importanță deosebită identificarea partenerilor, voluntarilor, care ne-ar pune la dispoziție multiple posibilități, idei noi și chiar le-ar putea realiza pentru beneficiul comunității. Adevărate generatoare de idei pot deveni ONG-urile, ele sunt destul de creative și deschise spre colaborare. Cu un partener potrivit poți face minuni și biblioteca devine mai vizibilă și atractivă în societate. Succesul este maximal la alegerea partenerului atunci când acesta își găsește segmentul de legătură între ceea ce propunem și specificul activității lui. Este important ca și el să obțină unele beneficii ca rezultat al colaborării cu biblioteca. Beneficiarii, astăzi au putere de decizie privind existența bibliotecii și implicit acordarea resurselor pentru continuarea existenței instituției bibliotecare, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, capitolul II, punct. 8, alin. 4, b) care sună în felul următor „crează parteneriate pentru dezvoltarea și prestarea serviciilor de bibliotecă”.

Toți acești potențiali parteneri, la rândul lor, aduc cu ei publicul țintă cărora li se adresează, sporind numărul celor care frecventează biblioteca și făcând-o mai vizibilă.

- Promovarea serviciului de bibliotecă și desfășurarea activităților de outreach.

Trebuie să menționăm că nu vom avea durabilitatea și calitatea necesară, dacă nu vom ține cont și de promovare. Aceasta este un element esențial pentru a aduce la cunoștință noutatea celor interesați, prin toate căile de acces: tradiționale și on-line.

Trebuie să facem cât mai mult zgomot în societate pentru a fi auziți, pentru a informa deplin, până în cele mai mici detalii despre ceea ce se întâmplă în comunitate.

- Implementarea - serviciul va fi prestat cel puțin o dată pe săptămâna pe parcursul a cel puțin 3 luni.
- Monitorizarea și evaluarea.

Odată ce ne-am propus serviciul și l-am implementat, devine o necesitate stringentă de monitorizare și evaluare sau analiză a datelor atât calitative, cât și cantitative pentru a determina care este randamentul serviciului, să vedem dacă am obținut ceea ce ne-am propus, dacă avem un feedback pozitiv. Evaluarea ne ajută la îmbunătățirea calității serviciilor, ne arată eficiența activităților, dar contribuie și la extinderea altor servicii. În Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice, capitolul II, punct.8, alin. 4, a) se menționează „evaluează periodic, dar nu mai rar decât o dată în an, impactul serviciilor prestate pentru membrii comunității și asigură aducerea la cunoștință publică și promovarea rezultatelor acestei evaluări” [5,9-14].

Dacă urmăm aceste etape, reușim să oferim servicii utile și necesare comunității. Dar noi,

de regulă, unele servicii le propunem prin intuiție, fără a face o analiză scrupuloasă a stării de lucruri, deoarece ni se pare prea lung traseul metodelor specifice ori suntem convingși că cunoaștem foarte bine necesitățile comunității. Atunci rezultatele pot fi diferite (foarte bune ori foarte slabe). Ținând cont că în mare parte în biblioteci activează doamne, a căror intuiție este foarte bine dezvoltată, s-ar putea să nu avem eșecuri. Dar acestea se întâmplă când mergem pe modelul psihologic comprehensiv numit intuiție și conduși de inspirație. „O bibliotecă fără inspirație e ca și o mașină fără motor. Inspirația dă bibliotecii forța necesară pentru a înfrunta crizele, pentru a se reînnoi, pentru a se dezvolta și întări, prin inovații permanente”, afirmă Lidia Kulikovski [18, 49].

Deci, în realizarea pașilor de succes amintiți mai sus avem nevoie de cei trei „i”:

- intuiție;
- inovație;
- inspirație.

Cea mai evidentă schimbare a intervenit odată cu aderarea la Programul Național Novateca, care a contribuit la revigorarea bibliotecilor și a acordat ajutor în crearea serviciilor noi și atragerea noilor utilizatori. Finanțatorii Programului au investit în biblioteci pentru că au conștientizat importanța majoră a bibliotecii în promovarea informației, culturii și cunoașterii, în activități de organizare a timpului liber și, respectiv, în îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. RM este a 16-a țară care a implementat programul „Biblioteci Globale”, inițiat în scopul modernizării bibliotecilor publice. În șapte ani de la lansarea proiectului pilot și, mai apoi, a Programului Național, bibliotecile publice, care au întrunit criteriile de selecție și au aderat la Program, au cunoscut o metamorfoză extraordinară.

Sunt biblioteci mici în sate modeste care oferă un mediu educațional energetic și vibrant, și servicii care corespund necesităților extrem de importante fără prea multe fonduri suplimentare. Cert este că multe dintre ele oferă acum acces liber la calculatoare și internet, precum și servicii care îmbină tehnologiile și resursele tradiționale de bibliotecă. Mai mult decât atât, sute de bibliotecari au devenit mult mai vizibili și mai importanți în comunitățile lor. Și, mai presus de toate, mai mulți oameni vizitează acum bibliotecile și beneficiază de mai multe categorii de servicii, activități și parteneriate.

Evan Tracz, directorul Programului Național Novateca a relatat: „...Cred că cea mai mare contribuție a Programului Novateca este revigorarea bibliotecilor și ajutorul în crearea serviciilor noi și atragerea noilor utilizatori” [18,29].

Sperăm ca aceste servicii să aibă o rezonanță cât mai largă la public, întrucât ele vin să răspundă unor probleme stringente și actuale cu care se confruntă omul modern, iar bibliotecă să devină o instituție atractivă și utilă ce contribuie la socializare, comunicare, la dezvoltarea

aptitudinilor personale care marchează existența, având efecte benefice pentru a recrea și a schimba esența vieții și a lumii.

Obiectivele bibliotecii dintotdeauna rămân a fi orientate spre descoperirea a noi forme de servicii în activitate, noi metode de dezvoltare, instruire, divertisment, ceea ce ar contribui la creșterea ratingului bibliotecilor în comunitate și la atragerea a noi segmente de utilizatori. Evoluția tehnologiilor informaționale permite bibliotecilor să dezvolte servicii speciale pentru diferite categorii de utilizatori, să dezvolte anumite abilități. Biblioteca este punctul de plecare de unde comunitatea își poate extrage soluții pentru rezolvarea problemelor, fie de ordin personal, fie de orice altă natură: administrativă, publică, educațională, de angajare în câmpul muncii, de petrecere a vacanței etc.

„Bibliotecile proaste construiesc colecții.Cele bune, servicii. Iar bibliotecile mari construiesc comunități.” (R. David Lankes, profesor la Universitatea Syracuse și specialist în biblioteconomie). Dar e concluzia cu care vreau să închei, fiindcă nu văd alta mai frumoasă, mai dătătoare de inspirație și mai potrivită pentru responsabilă muncă pe care o depunem noi, bibliotecarii [18, 52].

3.2 Practica implementării serviciilor moderne în biblioteci

Bibliotecile creează în permanență servicii noi pentru public, care fac bibliotecile spații dinamice, vitale și importante pentru dezvoltarea și transformarea comunității.

Servicii noi de instruire și comunicare, activități educative au fost implementate de ceva ani și în bibliotecile europene, americane și japoneze - adevărate centre de cultură, de dezvoltare personală, zone de relaxare și confort.

În calitate de centre comunitare pentru populație bibliotecile de peste hotare oferă diverse servicii: cursuri de limbă engleză populației emigrante, non-vorbitoare de limbă engleză, dar și acces gratuit, pe baza permisului de bibliotecă, la baze de date online de învățarea diferitelor limbi străine (ex: Mango Languages <http://www.mangolanguages.com/store/try-mango/>, Transparent Language Online, etc.). Pentru aceste baze de date, bibliotecile americane plătesc un abonament, cetățenii având acces gratuit, de oriunde, 24 ore/7 zile.

Hoover Public Library, Alabama oferă ESL Class – cursuri gratuite pentru non-vorbitorii de engleză (<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=367>).

Biblioteca Publică Seattle, Washington pune la dispoziția beneficiarilor cursuri (citit, vorbit, gramatică) privind învățarea limbii engleze, dar și acces la baze de date online de învățarea diverselor limbi străine

(<http://www.spl.org/audiences/adults/classes-andlearning-for-adults>). Bibliotecile asigură și ajută ca vorbitorii de non-engleză să se vadă reprezentați în comunitățile lor [8,16].

Servicii de bibliotecă multilingve/multilinguale, sunt și cele din bibliotecile publice din San Francisco și Queens (New York), care ajută non-vorbitorii de limba engleză să se vadă reprezentați în comunitățile lor. Bibliotecile publice de multe ori colectează cărți în alte limbi decât engleza, includ semnalizarea corespunzătoare, precum și angajează bibliotecari și membri ai personalului care cunosc și vorbesc mai multe limbi. Unele biblioteci oferă servicii de tipul „Cluburi de carte bilingvă”. Servicii ca acestea ajută toți membrii comunității, recunosc profunzimea diversității care există în comunitățile lor.

Bibliotecile oferă imigranților informații utile și despre oportunitățile de conectare cu noile lor comunități.

Bibliotecile nu numai că sunt porți către comunitate, ele mai oferă un loc unde imigranții și familiile lor se pot conecta cu resursele necesare, învață noi competențe, întâlnesc oameni noi. Biblioteca Publică din San Diego oferă o pagină web specifică pentru a prezenta serviciile sale pentru noi americani. The New York Public Library (NYPL) oferă clase de engleză ca a doua limbă (ESL), oferă informații despre cetățenie, organizează și celebrează Săptămâna patrimoniului emigranților (Immigrant Heritage Week). Asociația Bibliotecilor Publice (PLA) oferă un modul de învățare on-line pentru bibliotecarii interesați în furnizarea de servicii noi sau îmbunătățite pentru noii imigranți. Asemenea servicii fac bibliotecile esențiale pentru noii imigranți, deoarece acestea oferă servicii și informații despre noua comunitate și administrațiile lor, în același timp satisfăcând nevoile acestor noi utilizatori într-un mod accesibil și adecvat.

Bibliotecile oferă informații, resurse, și suport pentru persoane discriminate precum și utilizatori din familii dezavantajate.

Pentru aceștia, bibliotecile sunt spații sigure cu bibliotecari susținători, aliați și mentori. NYPL oferă programe pentru adulți și adolescenți, inclusiv organizare de evenimente anuale concepute pentru elevii de liceu, care ar putea să nu se simtă bineveniți în alte medii de socializare. NYPL menține, de asemenea, un blog care conectează cititorii cu resurse și informații.

Bibliotecile oferă informații, resurse și sprijin pentru utilizatorii cu handicap.

Recunoscând că diversitatea nu ține doar de etnie, limbă sau cultură, bibliotecile publice oferă spații și servicii unice și adaptate pentru persoanele cu handicap. În 2001, ALA a adoptat o politică privind serviciile bibliotecii pentru persoanele cu handicap și multe biblioteci, inclusiv din Denver și Chicago, oferă o varietate de instrumente și servicii, software și echipamente pentru utilizarea colecțiilor și a programelor. Biblioteca publică din Nashville are „mai mulți membri ai personalului care vorbesc fluent limbajul american prin semne (American Sign

Language)”. Mergând și mai departe, unele biblioteci dezvoltă programe creative în colaborare cu patronii cu dizabilități. De exemplu, Bookworm Café e un parteneriat cu un program pentru abilități de viață pentru liceeni, care permite bibliotecii posibilitatea de a oferi cafeaua de dimineață utilizatorilor, oferindu-le, în același timp, o experiență valoroasă de muncă liceenilor / studenților cu nevoi special [8,16].

- Bibliotecile ca centre de artă:

Bibliotecile oferă acces la puncte de vedere neordinare încurajând vocile artiștilor locali.

Bibliotecile publice se străduiesc să ofere colecții și servicii ce reprezintă diferite puncte de vedere și de multe ori lucrează îndeaproape cu artiști locali în acest sens. În multe comunități, autorii locali caută bibliotecile publice și le utilizează ca locuri pentru a-și lansa și promova cărțile noi, utilizează serviciile bibliotecii, cum ar fi Overdrive, care permite muzicienilor locali să încarce și să împărtășească, să distribuie operele lor. De la galeria de artă a Bibliotecii gratuite Newton din Massachusetts – la colecția NYPL de bloguri, bibliotecii publice abundă în activități ale artelor locale.

Bibliotecile oferă oportunități pentru cursuri gratuite ce încurajează educația pentru artă, precum și participarea la artă.

Oferirea de oportunități pentru copii și adulți deopotrivă, programele de arte ale bibliotecilor variază de la cele mai simple meșteșuguri la cele mai fine arte plastice. Prezintă programe, cu accentul pe arta americană și pe istoria artei, pe ateliere de scriere creativă și cursuri de pictură. Sunt doar câteva exemple de modalități în care bibliotecile oferă o multitudine de oportunități de a explora și de a înțelege arta.

Bibliotecile oferă acces la arte pentru toți, nu doar pe cei care își pot permite Keith Richards a spus: „Biblioteca publică este marele egalizator”. În ciuda costurilor tot mai mari ale biletelor la concerte și la teatru, evenimentele bibliotecilor publice (incluzând concerte, întâlniri cu autori), galerii și vernisaje de artă sunt oferite gratuit, lucru care permite să participe la acestea persoanele cu orice nivel de venit. În plus, grupurile de lectură de la biblioteci permit oamenilor să exploreze și să discute despre artă, literatură, și Clubul istoriilor grozave, introducerea tinerilor în literatură. Partea cea mai bună: totul e gratuit și deschis pentru public.

- Bibliotecile ca universități:

Bibliotecile servesc ca „universități ale oamenilor”. Într-un moment în care educația este din ce în ce mai scumpă, bibliotecile publice furnizează informații și oportunități educaționale gratuite pentru toți oamenii, indiferent de statutul lor socioeconomic. Oferite de biblioteci pe toată întinderea țării, ALA le promovează și vorbește despre programele furnizate ca exemple minunate de oportunități de învățare școlară facilitată. În plus, multe biblioteci prezintă și

programe de discuții, iar unele oferă chiar cursuri de educație continuă on-line, cum ar fi baze de date universale.

Bibliotecile oferă oportunități pentru accesul de la distanță, ceea ce face posibil accesul celor care nu pot ajunge la bibliotecă pentru a accesa ofertele culturale și educaționale ale bibliotecii.

În plus față de bibliobuze (biblioteci mobile) și baze de date, multe biblioteci fac, în moduri diverse, serviciile lor disponibile pentru toată lumea. Sistemul de bibliotecă Polk County (Florida) oferă B-mail, „o carte prin poștă”, serviciu gratuit de livrare, iar în Zimbabwe, cu căruțe trase de măgari, furnizează servicii de bibliotecă în satele izolate.

Bibliotecile merg dincolo de furnizarea de conținut permițând utilizatorilor să-și creeze propriul conținut.

Bibliotecarii știu că utilizatorii nu sunt doar consumatori de informații, sunt producătorii de informații. Utilizatorii folosesc biblioteca pentru a obține cunoștințe, ca ulterior să-și creeze propriile opere. Crește numărul bibliotecilor care oferă spații și servicii ce răspund nevoilor persoanelor care doresc să învețe cum să editeze, să publice pe Wikipedia, cum să-și înființeze propriile bloguri sau podcasturi și altele. Multe biblioteci oferă ateliere de artă sau grupuri de scriere creativă; unele oferă camere speciale pentru a practica muzica. Programe cum ar fi ImaginOn în Charlotte (NC) oferă modele interesante de parteneriat comunitar, de creativitate și creație la un alt / nou nivel.

- Bibliotecile promovează discursul civic.

Declinul discursului civil provine în parte din faptul că este atât de ușor pentru oameni să privească știri despre, să cumpere produse de la și să se angajeze în ambele lumi virtuale și reale cu medii și ideologii similare. Bibliotecile publice, prin programe, cum ar fi Biblioteca umană și Socrate Café, poate ajuta la construirea diferențiată a micilor comunități, încuraja oamenii să interacționeze cu ele și să învețe unii de la alții, prin dialog. Atât prin promovarea activă a discursului public prin intermediul acestor programe, cât și prin modelarea și respectarea principiilor de liberă exprimare pentru toți, bibliotecile ajută persoanele fizice să redescopere importanța și creșterea nevoii de discurs public în viața americană.

Bibliotecile ca niște campioni ai tinerilor,

Bibliotecile predau / formează la adolescenți abilități importante de viață.

Abilitățile obținute de către adolescenți de la panelurile de consiliere a adolescenților, oportunitățile de voluntariat, programele, locurile de muncă îi pregătesc pentru succesul în liceu, facultate și muncă. Programul de stagiere a Bibliotecii publice din Brooklyn oferă adolescenților experiențe de lucru pozitive, oferind, în același timp, personal divers care reflectă mai îndeaproape demografia comunității lor.

Tutoringul gratuit, programele de ajutor la teme și programele de lectură de vară pentru copii și adolescenți ajută la reducerea decalajului economic ce influențează performanțele academice ale elevilor.

Costul închirierii unui tutor privat este cu mult dincolo de ceea ce mulți patroni de bibliotecă își pot permite, astfel încât bibliotecile oferă teme de ajutor și de îndrumare on-line, prin telefon, în persoană, și chiar și prin mass-media socială și prin aplicații pentru teme. Programele anuale de lectură de vară, de asemenea, au un impact pozitiv asupra performanțelor elevilor și, potrivit unui studiu din 2010, realizat de Universitatea Dominicană de Biblioteconomie și Știința Informării, aptitudinile de lectură ale elevilor obțin un impuls de la aceste evenimente populare la nivel național.

- Bibliotecile sunt parteneri importanți la dezvoltarea copilului.

Prin colecțiile bibliotecii, programele și spațiile fizice copiii învață să împărtășească, să se implice în comunitățile lor, pentru a participa la artă și a explora lumea lor imediată, precum și lumea în general. Există, cu siguranță, exemple fără sfârșit de servicii de bibliotecă inovatoare pentru copii, inclusiv „Explorarea naturii” de la Biblioteca publică din Middle (în Centereach, New York, care angajează copiii în procesul de învățare despre lumea naturală).

O altă gamă de servicii oferite membrilor comunității sunt:

Serviciul ”Biblioteca Vine la Tine Acasă” (Library2You) lansat de către Biblioteca Cuyahoga County Public Library a fost conceput pentru a livra materialele sale celor care nu pot să părăsească propria locuință: persoanele în etate, mamele cu copii mici, persoanele cu nevoi speciale.

Biblioteca publică din Sacramento, SUA, oferă utilizatorilor serviciul ”Biblioteca Lucrurilor de Împrumutat”. Utilizatorii din Sacramento pot lua cu împrumut mașini de cusut, instrumente muzicale, aparate de fotografiat, camere web sau unelte de grădinarit. Aceste lucruri pot fi împrumutate pentru maximum 3 săptămâni și doar câte un obiect pe rând.

Biblioteca din Osterville, SUA servește martini și alte cocktailuri în fiecare joi, între orele 5.30 și 7.30. Astfel, utilizatorii sunt încurajați nu doar să citească, dar să interacționeze în cadrul unor mici evenimente relaxante de networking, să discute cărțile împrumutate, să recomande lecturi colegilor și să adreseze întrebări bibliotecarilor.

Vizitatorii de la biblioteca publică din orașul Delft, Olanda primesc un mesaj text „*Bine ați venit la biblioteca noastră!*” pe telefonul mobil imediat cum intră în clădire. Biblioteca este dotată cu ecrane televizate și spații tehnologizate care permit înregistrarea și prelucrarea materialelor video și audio. De asemenea, utilizatorii pot citi cărți în aer liber, pe terenul verde din jurul bibliotecii [7.1].

„Puneți-vă în pielea utilizatorului și veți obține inestimabile scânteii de creativitate. Veți cunoaște mai bine produsul, veți trăi stări afective noi și veți găsi inspirație pentru idei noi. Puneți-vă în pielea utilizatorului și vă veți descoperi propria capacitate creativă. [2, 21]” **Mark Hughes**”.

Un exemplu privind îmbunătățirea serviciilor furnizate în spațiul bibliotecii persoanelor cu dizabilități vizuale (și nu numai) ne este oferit de Biblioteca Publică Greendale, Wisconsin, (http://greendalepubliclibrary.org/Services_Facilities/Adult_Services/Adult_Services.htm), care dispune de un sistem de mărire Video Eye. Video-Eye este un echipament de mărire a documentelor (ex: ziare, mail, rețete medicale) care permite utilizatorilor să vizualizeze mai clar documentele. Acestea sunt mărite cu până la 27 inch și sunt proiectate pe un ecran atașat echipamentului de mărire. Acest echipament (Magnification System) redă atât documentele alb-negru cât și pe cele color.

Cursurile de utilizare a calculatorului sunt foarte solicitate de către membrii comunității. Acest interes este fructificat de biblioteci, care au acum la dispoziție resursele necesare pentru organizarea cursurilor: tehnologie, spațiu, bibliotecari pregătiți să transfere cunoștințele către utilizatori.

În bibliotecile americane noțiunile de IT sunt furnizate beneficiarilor gratuit, sub forma unor sesiuni punctuale, la care aceștia pot participa, în funcție de interese și nevoi sau/și online, sub formă de tutoriale. Biblioteca Publică Seattle, Washington oferă cursuri și tutoriale online, având pe site-ul instituției o secțiune intitulată ”online learning”: (<http://www.spl.org/library-collection/articles-and-research/computer-skills>).

Un exemplu privind organizarea sesiunilor IT găsim în Biblioteca Publică din Hoover, Alabama.

Basic Excel – Noțiuni elementare despre Excel (structurat pe părți).

Aceste cursuri au ca scop familiarizarea utilizatorilor cu programul de aplicație Microsoft Excel (<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=1035>). Cursurile cuprind noțiuni introductive despre Microsoft Excel și prezintă cele mai utilizate capitole din bara de meniu și bara de instrumente. De asemenea, cursul include aplicații practice și prezintă caracteristicile de bază ale programului, împreună cu un ghid, pentru ca utilizatorul să învețe să folosească interfața programului. Cursul oferă instrucțiuni (îndrumare) pas cu pas, pentru ca beneficiarii să învețe: cum să creeze și să editeze o foaie de calcul. Înregistrările se fac telefonic.

Basic Word - Noțiuni elementare despre Word (structurat pe părți).

Cursurile respective sunt o introducere în aplicația Microsoft Word. Cursul cuprinde o prezentare a aplicației și a caracteristicilor principale ale acesteia, precum și instrucțiuni step-by-step de formatarea unei propoziții, a unui paragraf, setări de taburi, de margini, crearea

de tabele, printarea documentelor. (<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=1074>)

Introduction to the Internet – Navigare pe Internet.

Acest curs își propune familiarizarea utilizatorului cu internetul, cu World Wide Web.

Utilizatorul va învăța să caute o informație repede și eficient, va afla ce este un browser și va învăța să evalueze site-urile web. De asemenea sunt prezentate și metodele de protejare a calculatorului de viruși. Cursurile sunt gratuite și se adresează începătorilor.

(<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=1071>) [8,14].

În bibliotecile americane, cursurile care au ca scop utilizarea noilor tehnologii sunt puse la dispoziția beneficiarilor sub forma unor sesiuni punctuale precum: Using your Kindle at the Library – Folosește-ți Kindle-ul în bibliotecă. La Biblioteca Publică Hoover, Alabama utilizatorii învață cum să-și folosească Kindle-ul pentru a verifica eBook-urile bibliotecii.

(<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=1070>)

E-reader pentru adulți. Pentru că adulții doresc să fie cât mai independenți și pentru că o modalitate de a rămâne independenți o reprezintă folosirea noilor tehnologii mobile, Biblioteca Publică Glen Cove, New York oferă adulților asistență în domeniul tehnologiei, organizând ateliere de lucru, în cadrul cărora sunt folosite e-Reader-e (Nook sau Kindle). După ateliere, utilizatorii pot merge la biroul circulație pentru a împrumuta unul din e-reader-e.

O caracteristică a serviciilor furnizate de către bibliotecile o reprezintă organizarea de cursuri cu sesiuni ce au o durată de maximum 2 ore, iar utilizatorii pot participa doar la sesiunile care îi interesează (doar la word, excel sau email etc). Centrele de pregătire din biblioteci oferă cursuri pentru grupuri de utilizatori de nivel și structură diferită, dar prevăd și perioade de studiu individual cu asistență personalizată, timp în care participanții la cursuri pot veni pentru a exersa și pune întrebări bibliotecarului trainer pentru a-și lămuri diferite aspecte particulare desprinse în cadrul cursului.

În bibliotecile publice din străinătate sunt oferite beneficiarilor o multitudine diversificată de programe și servicii printre care și activități de relaxare / loisir.

The Onlys - Playing @ the Plaza, un program al Bibliotecii Publice Hoover, Alabama, în cadrul căruia sunt oferite spre audiție utilizatorilor, hituri ale muzicii rock&roll din anii 50 până în prezent. (<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=326>).

After Hours Games Nite, un program de seară al Bibliotecii Publice Hoover, Alabama, unde utilizatorii - adulți se pot relaxa, jucând Wii și XBox games, Trivial Pursuit, cărți etc.

O companie locală oferă gratuit, degustări de bere

(<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=285>).

Coffee Tastings @ the Plaza, activități distractive și interactive despre mâncare și cafea (gastronomie) din întreaga lume, oferite de Biblioteca Publică Hoover. Se oferă degustări gratuite. (<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=291>).

Purl @ the Plaza – hai să Tricotăm, întâlniri ale pasionaților, amatorilor de tricotaje, în cadrul cărora se croșetează și se brodează

(<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=281>).

Un alt exemplu în acest sens este Grupul celor care tricotează la Biblioteca Publică Glen Cove, New York

(<http://www.eventkeeper.com/code/events.cfm?curOrg=GLENCOVE&curKey1=Adult%20Programs&setRef=new>).

National Frozen Yogurt Day – ziua națională a înghețatei sărbătorită de Biblioteca Publică Canton, Michigan. Producătorii vor oferi degustări de înghețată pe baza unui cupon (<http://www.cantonpl.org/blog/post/national-frozen-yogurt-day>) [8,13].

Tendința internațională în domeniu este ca bibliotecile să organizeze cursuri cu un caracter profund aplicat și adresabilitate extinsă: interes personal, interes de grup restrâns (familiar) și interes profesional.

Nevoile de informare în bibliotecile publice din străinătate sunt tratate punctual, pe grupuri de interese, ținându-se cont de aspectele economice, sociale cu care se confruntă cetățenii la un moment dat.

Easy & Inexpensive Ways to Make Your Home More Energy Efficient – Metode ieftine și ușoare de a economisi energia din locuința ta. Compania „Jones-Warren Construction and Home Depot” expune la Biblioteca Publică Hoover, Alabama, metode ușoare și ieftine pentru reducerea consumului de energie dintr-o locuință.

(<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=1009>)

European Travel Tips - Greece & Turkey – Trucuri pentru a călători în Grecia și Turcia. Doi ghizi turistice oferă sfaturi în spațiul Bibliotecii Publice Hoover pentru cei care vor să călătorească în cele două țări.

(<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=278>)

How to Start a Business in Hoover – Cum să-ți deschizi o afacere în Hoover, prezentare oferită de un consilier al afacerilor, de la firma Alabama SBDC Network.

(<http://host6.evanced.info/hoover/evanced/eventsignup.asp?ID=302>)

Healthy Living – o viață sănătoasă.

În cadrul acestor sesiuni, susținute la Bibliotecii Publice Glen Cove, un medic discută despre modul în care viața sănătoasă poate afecta mintea, corpul și spiritul. Se învață lucruri simple, care făcute zilnic pot schimba bunăstarea generală a persoanei.

(<http://www.eventkeeper.com/code/events.cfm?curOrg=GLENCOVE&curKey1=Adult%20Programs&setRef=new>)

Free Tax - Asistență fiscală gratuită oferite de o organizație non-guvernamentală Biblioteca Publică Glen Cove oferă asistență gratuită pe tot parcursul sezonului de impozitare. Acest serviciu este destinat cetățenilor de toate vârstele, mai ales adulților. Asistența este oferită de voluntari instructori ai unui ONG, pe baza principiului primul venit - primul servit. Utilizatorii vin la bibliotecă cu formularele personale și cu toate documentele necesare completării acestor formulare.

(<http://www.eventkeeper.com/code/events.cfm?curOrg=GLENCOVE&curKey1=Adult%20Programs&setRef=new>).

SNAP: Emergency and Natural Disaster Preparation – Pregătirile în caz de dezastre natural.

Prin aceste activități adulții sunt informați: cum să se aprovizioneze, cum să creeze un plan, cum să se organizeze împreună cu vecinii pentru a avea grijă unii de ceilalți în caz de dezastru. Programul SNAP este oferit în diferite biblioteci din oraș, pentru a ajuta rezidenții să fie pregătiți pentru dezastre. Acesta este un program interactiv și informativ de responsabilizare a populației oferit de Biblioteca Publică Seattle, Washington

(<http://www.spl.org/audiences/adults/adu-calendar-of-events#/?i=2>).

Recycled Craft Extravaganza – Reciclarea: o extravaganță. Biblioteca Publică Seattle invită adulții să confecționeze obiecte din elemente reciclate [8.23].

(<http://www.spl.org/audiences/adults/adu-calendar-of-events#/?i=3>)

Un aport esențial în modernizarea bibliotecilor a avut Programul „**Biblioteci Globale**”, susținut de Fundația Bill și Melinda Gates în Chile, Mexic, Botswana, Lituania, Letonia, România, Ucraina, Polonia, Bulgaria, Vietnam și Moldova. Inițiativa urmărește să sprijine accesul public liber la computere și Internet în întreaga lume și să depășească diviziunea digitală. Ideea de bază este că accesul la informații îi ajută pe oameni să-și schimbe viața în bine și că este necesară în actuala societate globalizată. Ca parte a acestei inițiative, Fundația Bill și Melinda Gates oferă finanțare pentru hardware-ul calculatorului, învățând bibliotecarii cum să utilizeze noile tehnologii și astfel ajută bibliotecile să devină centre moderne de informare publică.

Fundația **Biblioteci Globale** și-a propus să asigure accesul către informație, cunoștințe și oportunități cât mai multor oameni. Parte a Programului de Dezvoltare Globală, Biblioteci Globale este implementat în țările selectate pe baza unei nevoi identificate de a oferi acces liber la calculatoare și Internet prin intermediul bibliotecilor publice, care primesc sprijin în acest sens, inclusiv este asigurată formarea persoanelor care furnizează astfel de servicii. Inițiativa

ajută bibliotecile publice să se transforme în resurse vitale care contribuie la îmbunătățirea a milioane de vieți [33].

În **Ucraina** implementarea acestui program a început în 2009 după realizarea unui studiu intitulat "Bibliotecile publice din Ucraina ca loc pentru accesul cetățenilor la tehnologiile informaționale și pe Internet" (2008), realizat de Asociația Bibliotecilor din Ucraina. Programul intitulat "Bibliomist" a extins accesul la informații și tehnologii moderne, echipând aproximativ 1.800 de biblioteci publice (aproximativ 8% din bibliotecile publice) cu echipament până în 2014; a instruit personalului din bibliotecii cu privire la modul de utilizare a celor mai recente tehnologii în 25 de centre de formare și a îmbunătățit competențele informaționale ale populației din bibliotecile din întreaga țară; a acordat asistență bibliotecilor în desfășurarea activităților de advocacy și obținerea resurselor suplimentare; a promovat imaginea bibliotecilor ucrainene moderne în rândul publicului larg.

Datorită programului "*Bibliomist*", bibliotecile publice ucrainene au fost transformate în centre de interes public, unde oamenii pot avea acces la informațiile necesare în formă electronică, precum și se pot baza pe asistența unui specialist calificat în bibliotecă.

"*Bibliomist*" a oferit finanțare bibliotecilor publice pe bază competitivă, în special prin Concursul pentru organizarea de noi servicii de bibliotecă cu acces la Internet, "Concurența pentru cooperarea bibliotecilor cu comunitățile locale" (granturi mici), "Biblioteci educaționale și inovatoare", "Biblioteca este în oameni." Printre aceste servicii se numără:

1. "Biblioteca + Internet = recoltă!"

În regiunea Ternopil, fermierii au reușit să sporească randamentul tomatelor datorită informațiilor despre cele mai bune soiuri găsite prin Internet la biblioteca locală cu ajutorul unui bibliotecar calificat.

2. Ajutor în căutarea unui loc de muncă? Adresați-vă biblioteca!

Fosta profesoară Tatyana Nishkur din Herson nu-și putea găsi un post de muncă după ce a fost redusă la fostul loc de muncă. În bibliotecă i-au ajutat să creeze un plan de afaceri, potrivit căruia și-a înființat propria companie de închiriere de caiace și servicii turistice. Tatiana este acum proprietara unei mici întreprinderi private și continuă să viziteze biblioteca, unde i se oferă servicii de acces la Internet.

3. "Biblioteca +" este un bibliotramvai, o bibliotecă pe roate.

Câștigătorul concursului în cooperare cu comunitățile locale, Biblioteca Centrală pentru Copii și Tineret din Lvov, a realizat proiectul "Biblioteca +", în cadrul căruia cititorii au decorat un tramvai cu informații despre bibliotecile lor și serviciile oferite. Pentru bibliotramvai au ales un traseu de-a lungul căruia sunt localizate mai multe biblioteci, iar opririle au fost redenumite în

manieră de bibliotecă. În timpul călătoriei, pasagerii au participat la concursuri, prezentări de cărți noi, resurse multimedia și cluburi.

4. Biblioteca Regională pentru Tineret Ternopol - 2.0 în favoarea ta.

Biblioteca Regională pentru Tineret Ternopol a învățat să utilizeze tehnologiile Web 2.0 și a demonstrat în practică avantajele lor mai multor grupuri de angajați ai departamentelor metodologice și secțiilor de tineret ale Sistemului Bibliotecilor Centralizate din regiune, angajaților bibliotecilor școlare și universitare din regiune, elevilor azilului din Ternopol „Betleem”, liderilor organizațiilor publice ale persoanelor cu handicap din regiune și toți cei care vizitează RAS Ternopol.

5. Instituția de Stat "Biblioteca de Stat a Ucrainei pentru tineri" - un spațiu web sigur și primitiv.

Proiectul Bibliotecii de Stat a Ucrainei pentru tineri este dedicat web chat-ului și netichetei. Se bazează pe o anchetă sociologică, rezultatele căreia au arătat că 57,8% dintre respondenți nu știu că trebuie să posede o anumită cultură de comunicare pe Internet. Peste 90% dintre respondenți și-au manifestat dorința de a afla mai multe despre netichetă și au sugerat metode convenabile de obținere a informațiilor. Ca răspuns, Biblioteca de Stat pentru Tineret a dezvoltat și organizat cursuri de formare a unei culturi de rețea pentru profesioniști (bibliotecari, angajați ai școlilor), părinți, tineri și adolescenți [35]. .

(<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82>)

Biblionet a fost un program de șase ani (2009-2014) în România, care a avut drept scop diversificarea gamei de servicii oferite de bibliotecile publice din România. Biblionet a făcut parte de asemenea din programul Global Libraries finanțat de Fundația Melinda și Bill Gates și a fost implementat de IREX România. Finanțarea de 26,9 milioane de dolari a ajutat la modernizarea a peste 2.300 de biblioteci locale și dotarea cu peste 9.790 de calculatoare calculatoare și echipamente aferente pentru a oferi acces gratuit la internet.

Biblionet s-a concentrat pe patru componente principale ale programului:

- Facilitarea accesului public la informație (prin înființarea unei rețelei de biblioteci cu calculatoare conectate la Internet cu acces public);
- Pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice (prin furnizarea de servicii și cursuri de formare în utilizarea calculatorului);
- Promovarea valorii bibliotecilor pentru comunități (prin parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecilor Publice și asistență oferită bibliotecarilor în dezvoltarea și organizarea de conținut local, în beneficiul tuturor utilizatorilor bibliotecii;

- Asigurarea sprijinului guvernamental acordat bibliotecilor (prin implicarea administrației în vederea adaptării politicilor publice). Prin sprijinul oferit, Biblionet:
- A echipat peste 80% din bibliotecile din România cu acces la Internet și calculatoare, peste 600.000 utilizatori accesând pentru prima dată Internetul;
- A format peste 4.200 bibliotecari în folosirea noilor tehnologii ca să poată furniza servicii mai bune pentru vizitatorii bibliotecilor și comunitățile lor;
- A creat un sistem bine consolidat de formare profesională, cu 41 de centre regionale de formare, astfel încât bibliotecarii să își poată dezvolta propriile competențe în raport cu nevoile tot mai crescute ale comunității;
- A profesionalizat Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), ponind de la competența de a sta la dispoziția membrilor săi până la capacitatea de a iniția și dezvolta parteneriate cu instituții publice sau private;
- A permis dezvoltarea sprijinului oferit de guvern la nivel local, național și european prin inițiative de advocacy, desfășurate atât cu concursul consiliilor locale sau prin dezvoltarea unui dialog internațional cu parteneri europeni. Înarmați cu date și povești de succes, bibliotecarii români pot să reprezinte sectorul bibliotecii atât la București la Bruxelles în realizarea obiectivelor de dezvoltare locale și naționale [2].

Programul Biblionet a transformat bibliotecile publice din România în centre vibrante ale comunității, oferind noi servicii și instrumente de tehnologie specifice secolului 21, a ajutat bibliotecarii să aducă un suflu nou în comunitățile românești, a permis formarea și familiarizarea bibliotecarilor cu instrumentele și tehnicile secolului 21, necesare pentru a evalua nevoile comunităților lor și a oferi servicii specifice care au îmbunătățit viețile a sute de mii de oameni.

Prin acest program, toate bibliotecile publice județene și-au creat centre de formare, beneficiind de tehnologia elementară, precum și de pregătirea a cel puțin doi bibliotecari formatori, iar majoritatea bibliotecilor locale (municipale, orașenești, comunale) au fost dotate, pe de o parte, cu tehnologie modernă pentru a fi utilizată de comunitate și pe de altă parte, bibliotecarii locali au fost instruiți în vederea folosirii echipamentelor și a transferului de cunoștințe către membrii comunității.

Un alt aspect pozitiv al Programului Biblionet a fost oferirea de granturi, care vizau organizarea de cursuri, ateliere, activități pentru instruirea comunității. Organizarea cursurilor de instruire pentru comunitate a cunoscut o amploare deosebită anume în această perioadă a programului Biblionet. Astfel, în bibliotecile publice s-au organizat cursuri, ateliere, workshop-uri pe diferite teme, venind în întâmpinarea nevoilor membrilor comunității. Iar bibliotecile publice trebuiau să dispună de resursele necesare asigurării acestor activități: spațiu, ambient, dotare și bibliotecari pregătiți să transfere cunoștințele către utilizatori [33].

<https://www.irex.org/projects/biblionet-global-libraries-romania>)

Cursurile de instruire pentru utilizatori cuprind o varietate de teme. Se observă că cea mai mare pondere o au cursurile de utilizare a calculatorului și internetului, urmate de sesiuni despre găsirea unui loc de muncă, ateliere pentru dezvoltarea abilităților practice, cursuri de limbi străine, cursuri pentru părinți.

1. În prezent, în bibliotecile publice din România a luat amploare organizarea de cursuri de utilizare a calculatorului și a Internetului. Acest lucru se datorează în special implementării Programului Biblionet, prin care majoritatea bibliotecilor au fost dotate cu echipamente moderne.

Cursurile de utilizare a calculatorului sunt foarte solicitate de către membrii comunității. Acest interes este fructificat de biblioteci, care au acum la dispoziție resursele necesare pentru organizarea cursurilor: tehnologie, spațiu, bibliotecari pregătiți să transfere cunoștințele către utilizatori. Cursurile de utilizare a calculatorului și a Internetului tratează anumite teme de interes precum: familiarizarea cu calculatorul, lucrul cu foldere, navigarea pe Internet, evaluarea informațiilor accesibile pe Internet, redactarea și salvarea unui text în Word, crearea unui cont de email și transmiterea mesajelor, comunicarea prin Yahoo Messenger, atât prin chat, cât și audio și video. Metodele folosite de către formatori sunt cele specifice formării adulților: învățarea dinamică, metoda descoperirii, demonstrația, discuția. Cursurile sunt gratuite și sunt furnizate în majoritatea bibliotecilor județene din România și în proporție mai mică în bibliotecile locale. Aceste cursuri nu se bazează pe un suport de curs unitar, ci se desfășoară diferit, de la o bibliotecă la alta, în funcție de resursele fiecărei instituții: timp, spațiu, echipament, formatori [37].

La Biblioteca Județeană Brașov, cursurile se desfășoară cu ajutorul bibliotecarilor formatori și sunt structurate pe zile, după o programă stabilită. Cursurile sunt structurate pe 3 module: utilizarea generală a calculatorului, utilizarea generală a mesageriei electronice (e-mail) și navigarea pe Internet – noțiuni introductive (<http://www.bjbv.ro/ofertaedu/ofertaedu.php>).

La Biblioteca Județeană Constanța, cursul se adresează persoanelor cu vârsta peste 55 de ani și are loc în cadrul Centrului de formare al bibliotecii. Din anul 2011 și până în prezent, cursul a fost parcurs de un număr de 210 persoane, având o durată de 2 săptămâni, urmate de o săptămână de mentorat. Valorificarea cunoștințelor și abilităților dobândite de cursanți s-a concretizat în laboratorul de creație "Povestiri digitale"

<http://www.facebook.com/photo.php?fbid=421509891210383&set=a.394871443874228.110076.177391838955524&type=1&theater>).

Biblioteca Județeană Galați a organizat cursul de inițiere în utilizarea calculatoarelor pentru începători, în Centrul de Formare al bibliotecii. Cursul a fost livrat beneficiarilor pe o

perioadă de 5 zile, câte trei ore pe zi, de cei doi formatori bibliotecari. O grupă de cursanți era formată din 10 persoane. Numărul total de beneficiari este 150 persoane.

La Biblioteca Județeană Neamț, cursurile s-au desfășurat în serii de câte trei săptămâni, în 4 ședințe săptămânale a câte 90 de minute, iar grupele erau formate din patru persoane (http://www.bibgtkneamt.ro/arhiva_2013.htm).

Biblioteca Județeană Brăila a derulat cursuri de inițiere în lucrul cu calculatorul, beneficiari fiind de această dată persoane adulte cu deficiențe de vedere. Cursul s-a realizat printr-un proiect inițiat de Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Brăila, Siveco și Cartea Călătoare, în cadrul Centrului de Formare al Bibliotecii Județene Brăila.

(<http://www.bjbraila.ro/bibliotecabraila/?p=987>)

Filiala „Vasile Aaron” a Bibliotecii Județene Sibiu, organizează cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului, beneficiari fiind pensionarii, persoanele casnice, șomerii și salariați (<http://jurnalulbiblioteciastra.blogspot.ro/2012/09/curs-de-initiere-pe-calculatorla.html>). Cursul este gratuit și se desfășoară de două ori pe săptămână, pe o durată de trei luni. Grupele sunt formate din 6 cursanți, formatorul beneficiind și de ajutorul a 4 studente, voluntare în proiect.

La Biblioteca Municipală Onești, județul Bacău, cursul s-a intitulat sugestiv „Navigator 50+” și a fost oferit gratuit seniorilor. Până în prezent, aproximativ 250 de persoane au parcurs cinci module care vizau conceptele de bază în utilizarea calculatorului, sistemul de operare Windows, editorul de texte Word, Internetul și poșta electronică. Ca particularitate în furnizarea acestui curs trebuie remarcată, inițierea beneficiarilor în folosirea sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor locale

(<http://biblionesti.blogspot.ro/2011/12/navigator-50-cu-pasi-timizi-spre.html>).

În cadrul Bibliotecii Municipale Medias, 50 de persoane din categoria de vârstă 41-60 de ani și-au realizat o adresă de email, un cont pe rețeaua de socializare Facebook, un blog, iar 5 persoane au reușit să-și vândă produsele prin intermediul internetului pe rețelele de socializare (<http://buninetmedias.blogspot.ro>).

Biblioteca Publică „N. Iorga”, comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea a organizat un curs IT pentru mămici, în care acestea au învățat să folosească un calculator, să navigheze pe internet cu ajutorul motoarelor de căutare, să comunice prin intermediul poștei electronice și a site-urilor de socializare (în acest fel, având posibilitatea de a accesa și conturile copiilor), să folosească programele control parental, să-și creeze un blog personal. Cursul IT s-a desfășurat după-amiaza, de două ori pe săptămână, câte 2 ore pe zi cu o grupă formată din 5 persoane (<http://bibliotecanicolaeiorga.blogspot.ro/p/hai-pe-net-mamici-sane-supraveghem.html>) [37].

2. Din categoria cursurilor referitoare la găsirea unui loc de muncă, bibliotecile au organizat sesiuni privind: redactarea unui curriculum vitae, a unei scrisori de intenție, comportamentul la un interviu de angajare, căutarea unui loc de muncă cu ajutorul internetului.

O altă direcție în care acționează bibliotecile publice pentru a fi în folosul comunității, o reprezintă sprijinul acordat persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă sau celor care doresc să-și deschidă o afacere. Serviciul Bibliotecii Județene Cluj, implementat prin proiectul “Cum găsești o carte de... muncă?” și-a propus organizarea unor sesiuni de instruire, prin care persoanelor interesate să li se ofere ajutor în redactarea corectă a unui CV, a unei scrisori de intenție, în căutarea unui loc de muncă cu ajutorul tehnologiei informației și a internetului, precum și în susținerea interviului de angajare

<http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=5&t=243>).

În cadrul acestor sesiuni, participanții au avut ocazia să afle care este structura unui CV, cât de important este să îți cunoști obiectivul de carieră, cum să îți pui în evidență cunoștințele și competențele necesare obținerii unui anumit job, care sunt punctele tari și punctele slabe în susținerea unui interviu, ce ar trebui să conțină o scrisoare de intenție, care sunt cele mai bune site-uri pentru căutarea unui loc de muncă și ce strategii pot aborda pentru a obține jobul mult visat. Bibliotecarii implicați în organizarea acestui serviciu sunt formatori autorizați, persoane cu experiență în munca de bibliotecar. Pentru ca acest serviciu să funcționeze și în bibliotecile din Județul Cluj, au fost instruiți 28 de bibliotecari. În cadrul acestui serviciu au fost organizate 111 sesiuni și au fost instruite 433 de persoane, dintre acestea 32 și-au găsit de lucru, într-o perioadă de șase luni de la încheierea cursurilor.

Businessman-ul din noi – curs de inițiere în antreprenoriat la Biblioteca Județeană Galați.

Biblioteca Județeană Vâlcea a înființat, de asemenea, un serviciu sub numele de „Job Club”, care se adresează șomerilor și nu numai și care oferă prezentări pe teme:

- surse de informare pentru obținerea unui loc de muncă și posibilități de reconversie profesională; -
- cum să redactăm un CV și o scrisoare de intenție; -
- vademecum pentru un interviu de angajare;
- schimbarea de atitudine (<http://cicvalcea.ro/spre-europa-2020-jobclub>).

Biblioteca Publică Popricani, județul Iași a fost gazda proiectului „Bona potrivită. Promovarea măsurilor active de ocupare a persoanelor inactive și a celor șomere de lungă durată”, proiect implementat de Fundația Holt România, Filiala Iași, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

(<http://bibliotecapopricani.wordpress.com/2011/12/15/bona-potrivita/>).

Pe parcursul derulării acestui proiect au fost instruite 31 femei inactive, cu vârsta de peste 40 de ani, din localitatea Popricani, în vederea obținerii diplomei de „bonă”. De asemenea, au fost susținute în găsirea unui loc de muncă.

3. În afară de organizarea cursurilor de IT și de limbi străine, în bibliotecile publice din România se organizează și alte cursuri pe teme precum: inițiere în tehnica fotografică, artă decorativă etc.

Cursul de inițiere în tehnica fotografică se organizează la Biblioteca Județeană Brăila (<http://www.facebook.com/events/516606868372229/>). Cursul este gratuit, se adresează începătorilor și tratează noțiuni de bază: prezentarea unui aparat profesional și diverse aspecte tehnice și practice utilizate în fotografiere.

Cursuri de artă decorativă au fost organizate de Biblioteca Județeană Sibiu în colaborare cu un partener local, Deco Hobby Art. Cursanții primeau un kit de lucru care conținea toate materialele necesare desfășurării cursului, în funcție de tematica propusă. (<http://www.facebook.com/bibliotecasibiu?ref=ts&fref=ts>)

În ceea ce privește organizarea atelierelor de abilități practice, acestea pot fi: quilling, origami, pictură, grafică, confecționarea obiectelor handmade, felicitări tridimensionale, confecționare de bijuterii etc.

4. Cursurile de limbi străine organizate în cadrul bibliotecilor publice din România au la bază parteneriate încheiate cu diferite cadre didactice, precum și cu voluntari. Cursurile sunt oferite gratuit sau contracost și sunt organizate pe diferite nivele (începător, intermediar, avansat).

Biblioteca Județeană Dolj a organizat cursuri de învățare a limbii engleze pentru adulți. Cursurile fac parte din proiectul Forever Young și au fost gratuite (<http://www.facebook.com/events/406631409402554/>).

Biblioteca Județeană Neamț organizează în colaborare cu Fundația Culturală „G. T. Kirileanu” cursuri de limbi străine pentru adulți. Cursurile sunt contra cost, în limitele a 18 locuri disponibile/grupă:

- Curs de limba germană - nivel începător;
- Curs de limba engleză - nivel începător;
- Curs de limba engleză - nivel intermediar.

Fiecare curs are o durată de 36 de ore și se desfășoară bisăptămânal, pe parcursul a 24 de ședințe de câte 90 de minute.

(<http://www.facebook.com/biblioteca.kirileanu?ref=ts&fref=ts>)

La Biblioteca Județeană Vâlcea, în cadrul Centrului Europe Direct se organizează gratuit cursuri de limbi străine: germană și engleză. Cursurile sunt adresate adulților, sunt pentru nivelul “începători” și sunt susținute de eleve voluntare ale Centrului [37].

Centrul de Limbi Străine al Bibliotecii Județene Vrancea a inițiat un Club pilot de conversație engleză pentru adulți, nivel intermediar și avansat, coordonat de un voluntar american la Corpul Păcii și o bibliotecară (<http://www.bjvrancea.ro/etichete/adulti/>). Clubul se adresează educației adulților (învățare pe tot parcursul vieții), o categorie de vârstă cu nevoi reale de comunicare în limba engleză, dar cu puțină experiență în conversație. Un alt element de noutate este formula de lucru, grupul pilot selectat fiind format doar din 5-6 adulți din diverse categorii socio-profesionale, cu vârste cuprinse între 30 și 55 ani. Metoda de lucru se bazează pe conversație liberă, pe diverse teme și urmărește dezvoltarea abilităților de conversație, depășirea tracului lingvistic și al exprimării, dar și socializarea, coeziunea și lucrul în echipă. Instrumentele de lucru sunt documentele de referință din fondul Centrului de Limbi Străine (dicționare, manuale, ghiduri de conversație etc.). Clubul a fost inițiat în urma numeroaselor solicitări din partea comunității, care a apreciat activitățile similare desfășurate la Centrul de Limbi Străine. Clubul este gratuit, se întrunește săptămânal, la sediul Bibliotecii Județene Vrancea.

5. În cadrul cursurilor pentru părinți bibliotecile au organizat sesiuni de educație parentală. Exemplu: Cum să devii un părinte mai bun? la Biblioteca Județeană Neamț (<http://orasulpiatraneamt.ro/articole/2012/10/scoala-pentru-parinti-la-biblioteca-judetean-g-t-kirileanu/>).

Pentru a proteja și preveni eventualele pericole la care se expun copiii, Biblioteca Comunală din localitatea I.C. Brătianu, Județul Tulcea a introdus în tematica cursurilor IT oferite mamicilor și modalitatea de folosire a programelor de control parental (<http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=21&t=289&start=0>).

6. În zonele turistice, spre exemplu, bibliotecile creează centre de informare turistică, care dispun de spații distincte, de personal și echipamente dedicate. În România, un exemplu elocvent îl reprezintă „Centrul de informare turistică Neamț” care este un compartiment al Bibliotecii Județene Neamț și care dispune de un site creat și dezvoltat de bibliotecarii acestui centru (www.neamt-turism.ro) [37].

7. Servicii pentru adulți – cititul de plăcere.

În bibliotecile publice românești, această acțiune de organizare a serviciilor de acest gen a stagnat într-o fază embrionară. Parcurgerea etapelor istorice în care manifestarea publică a fost subminată în toate țările foste „socialiste”, a condus la stagnarea oricăror inițiative care presupuneau întâlniri în grup și citit sau interpretat. Acest tip de servicii necesită un efort mai mare din partea bibliotecarilor pentru a-l înțelege și a-l aborda.

Lectura dezvoltă creativitatea, gândirea, inteligența, toleranța individului și trebuie să fie una din activitățile noastre curente, indiferent de vârstă. Având în vedere că cetățenii percep biblioteca, ca fiind „o casă a cărților”, aceasta are un rol important în stimularea plăcerii cititului.

Pentru îndeplinirea acestui rol, biblioteca trebuie să achiziționeze, pe de o parte, noutățile editoriale și pe de altă parte să organizeze diferite programe, activități atractive care să stârnească utilizatorilor curiozitatea de a răsfoi o carte și de a o lectura. În același timp, bibliotecile trebuie să se adapteze noilor tehnologii, prin punerea la dispoziția cititorilor a lecturii în format electronic.

La Biblioteca Municipală Onești are loc lunar Cafeneaua Cititorului unde, într-un cadru plăcut, cititorii sunt invitați la o ceașcă de ceai sau de ciocolată caldă să vorbească despre cărțile citite și să recomande o carte bună. În funcție de tema aleasă, participanții sunt stimulați cu mici premii și sunt încurajați să împărtășească și celorlalți bucuria de a citi.

Un exemplu de întâlnire neconvențională - un serviciu nou, care iese din tiparele serviciilor oferite de bibliotecile românești - este Biblioteca Vie, inițiat în Biblioteca Județeană Vrancea și Biblioteca Județeană Brașov

(<http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Vie-Brasov-012/430269793677318?ref=ts&fref=ts>). În cadrul acestui serviciu, cărțile erau de fapt oameni simpli, care doresc să-și împărtășească povestea vieții. Biblioteca vie este o activitate educativă ce folosește mărturiile oamenilor cu privire la experiențele lor, condițiile în care trăiesc și învață, reprezentând un exemplu de utilizare a dialogului și comunicării între participanții la discuții.

Un serviciu nou, care iese din tiparele serviciilor oferite de bibliotecile românești este Biblioteca Vie, inițiat în Biblioteca Județeană Vrancea și Biblioteca Județeană Brașov (<http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Vie-Brasov-012/430269793677318?ref=ts&fref=ts>). În cadrul acestui serviciu, cărțile erau de fapt oameni simpli, care doresc să-și împărtășească povestea vieții. Cititorii vin la biblioteca pentru a-și alege o „carte” – o persoană care își spune povestea - și sunt întâmpinați de către un bibliotecar. Pentru cititori există un catalog în care sunt trecute toate „cărțile disponibile”. Pe o pagină este scris titlul cărții, o scurtă descriere a acesteia și prejudecățile asociate în general cu acel cuvânt: (<http://www.facebook.com/notes/biblioteca-vie-brasov-2012/catalog-biblioteva-vie2012/442588805778750>). „Cărțile Vii” sunt pregătite în prealabil de către bibliotecari în ceea ce privește conținutul, atitudinea, limitele etc. Cititorul ia cartea și o „citește” timp de 30 de minute. După aceea își poate prelungi împrumutul pentru încă 10 minute sau poate împrumuta o alta carte. Bibliotecarii au misiunea de a ghida cititorul astfel încât să-și aleagă „cărțile” care îl confruntă cu propriile prejudecăți și stereotipii. Dar cititorul poate totuși să aleagă dialogul cu anumite persoane-carte și doar fiindcă este curios în ceea ce privește povestea acestora [37].

8. Pentru a veni în sprijinul comunității biblioteca, după ce a analizat nevoile publicului, poate să dezvolte servicii care să vizeze domenii de interes precum: sănătate, obținerea/schimbarea locului de muncă, bugetul familiei, planning familial etc.

Un serviciu nou de bibliotecă a fost inițiat de Biblioteca Județeană Iași și a vizat contribuția la sănătate în comunitate. În cadrul acestui serviciu peste 2000 de oameni au fost instruiți în acordarea primului ajutor și cel puțin o viață a fost salvată. 90 de bibliotecari din 86 de biblioteci din județul Iași oferă acest serviciu pentru comunitate.

(<http://bjiasi.wordpress.com/2012/09/27/biblioteca-noastra-ia-premiul-pentru-inovatie-incomunitate-al-fundatiei-bill-melinda-gates-prin-programul-eifl/>). Instruiți de Crucea Roșie în acordarea tehnicilor de prim ajutor și cu un grant primit prin programul Biblionet în România, bibliotecarii au utilizat ca resursă un manechin pentru demonstrații de resuscitare și au lansat un site cu informații utile, dedicat acestei acțiuni. Beneficiind de sprijinul unor parteneri: Crucea Roșie, Spitalul de Urgență Iași și a unor voluntari, doctori din cadrul Departamentului de Ambulanță al județului, bibliotecarii au susținut cursuri, au înființat cluburi de prim ajutor, cu întâlniri periodice și au pregătit oamenii să acționeze în situații de urgență (<http://www.biblionet.ro/forum/viewtopic.php?f=5&t=234>).

Un exemplu privind crearea și susținerea de grupuri suport este oferit de Asociația „Există viață după doliu”, care, în parteneriat cu bibliotecile din 10 județene oferă întâlniri de sprijin celor care sunt afectați de un deces în familie. Acestora li se oferă terapie prin lectură și discuții cu psiholog.

Un nou serviciu de bibliotecă, Grijă pentru sănătate în perioada de doliu, care se desfășoară sub forma unor întâlniri lunare, de informare și sprijin, a fost dezvoltat ca urmare a colaborării cu Asociația non-profit „Există viață după doliu!”. Acest serviciu este adresat publicului de toate vârstele, care se confruntă cu dificultăți în urma decesului unei persoane dragi. Biblioteca publică asigură un spațiu primitor, accesibil, cu multe materiale terapeutice, atât în format tipărit, cât și electronic, la dispoziția tuturor membrilor comunității, fără discriminare. Acest serviciu se desfășoară în bibliotecile județene din Constanța, Brăila, Brașov, Bihor și la Filiala “Marin Preda” a Bibliotecii Metropolitane București. O dată pe lună, timp de două ore, 6-20 de participanți (de fiecare dată pot fi alte persoane, cu sau fără confirmare de participare) sunt ghidați de un voluntar narator al asociației (cu pregătire în psihologie). Sunt disponibile gratuit materiale de informare și de suport, pliante, obiecte terapeutice simbolice, recomandări de cărți, muzică și filme potrivite.

9. Servicii externe ce sunt oferite de către bibliotecile publice prin intermediul punctelor de servicii care nu sunt în sediul acestora: spitale, sanatorii, cămine pentru bătrâni, cămine pentru copii, penitenciare, centre sociale;

În ceea ce privește serviciile externe, un procent de 14% dintre biblioteci oferă servicii persoanelor private de libertate din penitenciare. Doar 5% dintre biblioteci oferă servicii de bibliotecă în cadrul spitalelor. Menționăm aici: Filiala deschisă în cadrul Spitalului Județean de

Urgență Zalău de către Biblioteca Județeană Sălaj (Filiala Spital), Filiala înființată în incinta Spitalului de Recuperare Cluj (Filiala Bibliosan) de Biblioteca Județeană Cluj, Sala Pinocchio din cadrul Spitalului de Pediatrie din Hunedoara (Sala Pinocchio), înființată de Biblioteca Județeană Deva, județul Hunedoara.

10. Servicii bazate pe tehnologia informației pentru persoane cu dizabilități neuromotorii. Analizând chestionarele s-a constatat că 29% dintre bibliotecile respondente oferă servicii pentru nevăzători, iar 22% dintre acestea oferă servicii pentru persoane cu dizabilități neuromotorii.

Serviciul de transport la domiciliu a documentelor solicitate de către utilizatorii nedeplasabili, este oferit cu preponderență de bibliotecile comunale.

Biblioteca din localitatea Băile Herculane, județul Caraș-Severin oferă servicii pentru persoanele cu dizabilități neuromotorii. Astfel, bibliotecarul se deplasează de două ori pe lună la domiciliul persoanelor nedeplasabile (în prima și a treia zi de vineri din lună) pentru recuperarea și împrumutarea documentelor, legătura dintre utilizator și bibliotecă făcându-se prin intermediul telefonului. Totodată, persoanelor nedeplasabile li s-au creat conturi, de tipul MyEnel, prin care lunar, aceștia își pot achita facturile [37].

11. În ceea ce privește furnizarea de servicii pentru orbi și persoane cu dizabilități vizuale, este binecunoscută la nivel național colaborarea bibliotecilor publice cu Fundația Cartea Călătoare, care oferă cărți audio Daisy pentru a fi împrumutate de către persoanele cu deficiențe de vedere.

Servicii bazate pe tehnologia informației pentru orbi și persoane cu dizabilități vizuale, presupun achiziționarea unor echipamente specializate pentru această categorie de utilizatori.

Biblioteca Județeană Baia Mare colaborează cu Fundația Cartea Călătoare care vine în sprijinul persoanelor cu deficiențe de vedere punându-le la dispoziție aparatele Daisy și cărți audio, pe care sunt transpuse unele dintre cele mai citite cărți. Introducerea acestui serviciu a avut un impact pozitiv, între bibliotecari și acești cititori speciali existând o relație de colaborare. Aparatele Daisy sunt împrumutate acasă, celor interesați, împreună cu șapte cărți audio, pe o perioadă de 21 de zile, cu posibilitatea prelungirii perioadei de împrumut a documentelor.

12. Servicii pentru adulți – activități de relaxare/loisir.

Oamenii, pe lângă nevoile de informare și educare, au nevoie și de recreere, de a petrece timpul liber într-un mod cât mai plăcut. Un rol cheie al bibliotecii publice este acela de a veni în întâmpinarea acestei nevoi, punând la dispoziția comunității o varietate de servicii destinate relaxării și loisir-ului. Prin organizarea de activități și prin exploatarea resurselor sale, biblioteca trebuie să încurajeze dezvoltarea artistică și culturală a cetățenilor de toate vârstele. Biblioteca reprezintă, de asemenea, un important centru social pentru indivizi și grupuri, care pot să se

întâlnească într-un cadru formal și informal. Acest lucru este de o deosebită importanță în comunitățile în care nu sunt disponibile alte locuri de întâlnire.

Bibliotecile publice din România au în colecțiile lor, pe lângă documente tipărite și documente electronice: CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri cu muzică și filme, carte vorbită etc. Aceste documente multimedia sunt puse la dispoziția utilizatorilor, prin organizarea unor întâlniri, unde au loc audiții, vizionări, discuții pe teme specifice.

La Biblioteca Județeană Bihor se organizează lunar Clubul de film Marienbad, (<http://www.facebook.com/events/502149026491016/>), la medioteca Bibliotecii Județene Brașov au loc întâlniri cu producătorii și regizorii de film, sub egida Cinema tânăr românesc (<http://www.bjbv.ro/evenimente/evenimente.php#top>), la Biblioteca Județeană Cluj au loc săptămânal, vizionări de filme documentare, drame și filme de dragoste, SF și aventură, filme premiate și ecranizări celebre din cinemateca universală, iar la Biblioteca Județeană Dolj s-a înființat Clubul Melomanilor (<http://www.facebook.com/events/507595239259051/>).

Printre serviciile care au drept scop relaxarea utilizatorilor, se numără și înființarea diferitelor cluburi, care se adresează adulților.

Clubul seniorilor *Prietenii bibliotecii* de la Biblioteca Județeană Satu Mare oferă o oază de liniște celor ce vor să uite de grijile cotidiene. Biblioteca pune la dispoziția celor interesați spațiul pentru a se întâlni, pentru a sta la o șuetă, pentru a lega prietenii strânse, pentru a se juca (cărți, sudoku, table, șah, scrabble), pentru a citi presa locală, a avea acces la calculatoarele conectate la internet sau pentru a asculta muzică. Asemenea Cluburi al Seniorilor sunt și la Biblioteca Județeană Tulcea și Biblioteca Județeană Brăila.

La întrebarea privind descrierea unui serviciu, din chestionarul aplicat de Biblioteca Județeană Galați, Biblioteca Comunală Năruja, județul Vrancea a expus un exemplu care poate fi pus în practică de orice bibliotecă publică. Biblioteca Comunală Năruja, județul Vrancea a pregătit cu prilejul zilei de 1 Iunie, cu sprijinul adulților din comună, un filmuleț „Să fim copii pentru încă o zi!”. Bibliotecara a colectat fotografiile vechi în care adulții erau surprinși în diverse ipostaze din copilăria lor. Aceste fotografii au fost scanate, montându-se apoi un filmuleț, care a fost prezentat la manifestările prilejuite de sărbătorirea zilei de 1 Iunie. A fost un prilej deosebit pentru adulți de a retrăi clipe din copilăria lor și de a împărtăși cu copiii lor această emoție.

13. Un alt exemplu ne este oferit de Biblioteca Comunală Voinești, județul Dâmbovița, care în parteneriat cu diverși specialiști, oferă comunității, a cărei ocupație de bază este pomicultura, ședințe de informare privind lucrările fitosanitare pentru livezi.

În **RM** Inițiativa Global Libraries a Fundație Bill & Melinda Gates a purtat denumirea de Programul Național Novateca și pe parcursul a șapte ani 1082 biblioteci publice din Moldova au fost dotate cu tehnologii moderne și calculatoare pentru accesul gratuit al publicului la

Internet. De asemenea, pe întreg teritoriul țării, au fost deschise 7 Centre Regionale de Formare, care au instruit bibliotecarii pentru a putea utiliza noile resurse tehnologice în beneficiul comunităților.

Novateca a avut scopul de a facilita transformarea bibliotecilor publice din RM în instituții comunitare moderne. Programul a dotat bibliotecile publice cu peste 3702 calculatoare și 394 tablete și 46 roboți, a contribuit la modernizare și recalificarea specialiștilor în cadrul programului. Au fost fondate 7 Centre de excelență profesională: CNPB (Centrul Național de Excelență a fost Profesională) la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrele Regionale de Excelență Profesională din raioanele și orașele Orhei, Bălți, Telenești, Căușeni, Cahul, Ceadâr-Lunga. CNPB a fost ales ca Centru Coordonator cu specializarea în prestarea serviciilor de formare pe segmentul inovațiilor și oferirea de servicii de formare pentru membrii comunității specifice bazate pe inovații [27].

Bibliotecile publice au dovedit capacitatea lor de a deveni elementul care conectează oamenii din toate mediile cu informații, servicii și oportunități de care au nevoie pentru a reuși. Serviciile care oferă oportunități bazate pe tehnologii, constituite pe arii rezultate din interesele comunitare sunt: incluziunea socială, sporirea competențelor digitale, informații cu privire la e-guvernare, justiție, sănătate, educare, cultură, recreere și altele.

Impactul noilor tehnologii ale informării și comunicațiilor a condus la crearea a 1380 servicii moderne, cu echipament performant, acces la internet și personal calificat. Au fost dezvoltate SMB: privind sănătatea, incluziunea socială, accesul la justiție, educație, e-incluziunea, instruirea, cultura informației, loisir etc [27].

(<https://www.irex.org/region/europe-urasia/moldova>)

SMB dezvoltate și implementate în Moldova scopul cărora este **Cultura și recreerea** sunt:

1. „Clubul Regatul Spiridușilor și minunile internetului”, implementat de Biblioteca Publică Raională din Rezina.

Formatorii CFR împreună cu alți angajați ai bibliotecii au organizat și dezvoltat un ciclu de training-uri de utilizare a computerului și internetului pentru profesori și educatori, iar pentru copii – utilizarea programelor destinate copiilor. În cadrul training-urilor s-au utilizat tehnici și subiecte ce țin de utilizarea computerului, internetului, programelor educaționale, indicate motoare concrete de căutare etc. Copiii au avut sarcini în timpul cărora și-au dezvoltat creativitatea și deprinderile de utilizare a computerului și internetului.

(https://web.facebook.com/pg/BPRaMihaiEminescu/photos/?tab=album&album_id=602863336480635)

2. Serviciul de bibliotecă „Tinerii promovează digital Comunitatea”, Biblioteca Publică Raională din Telenești.

Zece tineri dornici de schimbare din orașul Telenești și-au dezvoltat competențelor civice, educaționale, de comunicare pentru a deveni activi în comunitate, folosind tehnologiile informaționale.

(<https://web.facebook.com/Biblioteca-Publica-Vasile-Alecsandri-Telenesti-175790469261246/>)

3. Biblioteca Publică Orașenească „Petre Ștefănuță” din Ialoveni a dezvoltat și implementat serviciul de educație ecologică a elevilor „ECO: Începe cu Tine - Internetul te ajută”.

Serviciul a fost dezvoltat la solicitarea Agenției Ecologice Ialoveni în scopul ridicării gradului de informare și conștientizare a importanței reciclării, formării și dezvoltării unei atitudini civice și ecologice a copiilor cu vârsta între 8-16 ani prin implicarea lor directă în acțiuni, vizând protejarea mediului înconjurător.

(https://web.facebook.com/bibliotecaialoveni.petrestefanuca/timeline?_rdc=1&_rdr)

4. Servicii de meșteșugărit.

Meșteșugăritul este un serviciu modern de bibliotecă popular care oferă posibilitatea utilizatorilor de orice vârstă, în special copiilor, să-și dezvolte creativitatea, abilitățile pentru anumite meserii: broderia, împletitul, croșetarea și de a socializa cu alte persoane cu aceleași interese. Pentru copiii mai mici, bibliotecile au desfășurat sesiuni pentru tăiat și încheiat hârtii colorate, de desen, și alte activități pentru începători.

Asemenea servicii au fost prestate în: Biblioteca Publică Ursoaia, Căușeni; Biblioteca Publică Raională Căușeni; Biblioteca Publică Cricova, Chișinău; Biblioteca Publică Tănătari, Căușeni; Biblioteca Publică Orașenească Ialoveni.

5. Serviciul: „Șah pentru toți pe table și online”, prestat de Biblioteca Publică Raională „M. Eminescu”, Fălești.

Biblioteca a dezvoltat serviciul în parteneriat cu Asociația de șah din Fălești. În cadrul serviciului 23 copii, 6 maturi – amatori de șah au petrecut timpul liber plăcut și util, s-au împrietenit cu semenii lor din alte arii geografice, și-au dezvoltat competențele de joc în șah, creativitatea, memoria, puterea de concentrare, ceea ce a dus la îmbunătățirea performanțelor în învățatură [6.1].

(<https://web.facebook.com/ANSMoldova/photos/pcb.943861388991871/943859758992034/?type=1&theater>)

6. Digitalizarea istoriei locale.

Acest serviciu care are ca scop facilitarea accesului la informație locală pentru elevi, studenți și celor interesați de istorie. A fost implementat de către: Departamentul „Memoria Chișinăului”, BM „B. P. Hasdeu”; Biblioteca Crihana Veche, Cahul (plus încă 10 biblioteci sătești); Biblioteca Publică Bălășești, Sîngerei; Biblioteca Publică Raională Cantemir; Biblioteca Publică Raională Leova.

În cadrul acestui serviciu, biblioteca împreună cu voluntarii din comunitate valorifică, digitalizează și promovează trecutul localității, organizează vizite la domiciliu și discuții cu persoanele în etate în scopul obținerii informației despre istoria satului, la fel, se realizează interviuri video, se colectează fotografii vechi care sunt scanate și stocate online.

7. „BiblioTur - descoperim Chișinăul altfel” este un proiect care s-a lansat la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, susținut de Ambasada SUA în RM. În cadrul BiblioTurului bibliotecarii-ghizi au prezentat principalele obiective turistice din oraș și locurile de valoare istorică și culturală. (<http://www.hasdeu.md/activitate-bibliotur-descoperim-chisinaul-altfel-2273/>)

SMB în cadrul cărora subiectul principal de studiu este **Creșterea economică**, sunt următoarele:

1. „Croitoria – pasiunea mămicilor tinere” este un serviciu inițiat pentru prima oară la Biblioteca Publică Peresecina, Orhei.

Datorită dotării bibliotecii cu mașini de cusut de ultimă generație 33 de femei însărcinate, mame tinere, au avut posibilitatea să confecționeze haine pentru copii lor chiar în incinta bibliotecii. Biblioteca a pus la dispoziția beneficiarilor calculatoarele, i-a ajutat să se familiarizeze cu elemente din teoria croitoriei, au discutat despre tendințele în desingnul vestimentar, au căutat scheme online.

(https://web.facebook.com/search/top/?q=biblioteca%20peresecina&epa=SEARCH_BOX)

2. Biblioteca Publică Raională Edineț a implementat serviciul „Tehnologii noi în ajutorul apicultorilor”

Acest serviciu dezvoltă competențele apicultorilor și începătorilor în acest domeniu prin informare, instruire, comunicare și schimb de experiență. În cadrul seminarelor cei 33 de participanți au beneficiat de instruirii și consultații profesionale din partea Asociației Apicultorilor din Moldova, de prezentarea celor mai moderne utilajele de lucru. În rezultat toți 33 de participanți la acest serviciu activează în acest domeniu.

(https://web.facebook.com/search/top/?q=biblioteca%20edine%C8%9B&epa=SEARCH_BOX)

3. „Clubul agricultorilor”.

Sectorul agricol reprezintă un motor important al economiei Moldovei, contribuind cu 40% în comerțul și exporturile internaționale a țării. Sporirea competitivității agriculturii din

Moldova reprezintă un element esențial pentru creșterea calității și îmbunătățirea accesului produselor alimentare moldovenești pe piața internațională. Pentru a rămâne competitivi, agricultorii caută informații de specialitate, resurse și consultații. Biblioteca a susținut agricultorii prin:

- învățarea de competențe IT; oferirea de consultații de specialitate; organizarea de întâlniri;
- asigurarea cu training-uri și sesiuni practice.

Asemenea servicii au fost oferite de bibliotecile: Antonești, Ștefan Vodă; Ialoveni; Taxobeni, Fălești.

4. Instruirea membrilor comunității în căutarea unui loc de muncă

Bibliotecile publice din Moldova, în parteneriat cu Agențiile Locale de Ocupare a Forței de Muncă din raioane, oferă cursuri de formare și sprijin pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă. Bibliotecile au oferit spațiul necesar, calculatoare cu acces gratuit la internet și bibliotecari instruiți în domeniul IT care vin în ajutor șomerilor interesați de elaborarea unui CV și a aplicărilor pentru noi locuri de muncă.

Bibliotecile care au oferit servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă prin intermediul serviciului „O șansă de angajare cu ajutorul IT” sunt: BPR Strășeni, BPR Călărași - 1523 beneficiari instruiți, 1057 angajați în câmpul muncii; BPR Sîngerei (Biblioteca raională și 10 biblioteci satești) - 156 beneficiari instruiți, 81 angajați în câmpul muncii; BPR Briceni în cadrul serviciului „Locul tău de muncă la un clic distanță” 272 beneficiari instruiți, 87 angajați în câmpul muncii [6.1].

5. „Educație financiară”

Bibliotecile raionului Ungheni: BPR „Dimitrie Cantemir”; Drujba; Pîrlița; Cornești; Sculeni; Măcărești; Todirești; Petrești au lansat Serviciul de Educație financiară menit să dezvolte gândirea economică a comunității. În cadrul serviciului s-au vor organizat cursuri și consultații legate de planificarea bugetului personal, evitarea supraîndatorării, creșterea veniturilor, cunoașterea impozitelor, proceduri și cheltuieli cadastrale, servicii bancare, utilizarea cardurilor, plasarea depozitelor, accesarea creditelor.

6. „1C: Contabilitatea Automatizată a Întreprinderii”

Biblioteca „Dimitrie Cantemir” Ungheni, Sculeni, Petrești, Todirești, Pîrlița, Cornești, Drujba, Măcărești analizând tendințele și cerințele actuale de dezvoltare a societății au decis lansarea unui serviciu modern de bibliotecă „1C: Contabilitatea Automatizată a Întreprinderii”. Acest serviciu a facilitat: accesul la un program contabil actualizat; formarea unor cunoștințe noi; evidența contabilă a unei întreprinderi mici; întocmirea și redactarea documentelor bancare,

contabile[32].

7. „iCan pentru o carieră de succes”

În parteneriat cu Academia de Inovare și Schimbare prin Educație și Agențiile Locale de Ocupare a Forței de Muncă din raioane, Centrele de Excelență din: Chișinău, Căușeni, Orhei, Bălți, Telenești, Cahul, Ceadâr-Lunga au oferit cursuri de formare în domeniul dezvoltării competențelor digitale necesare pentru o carieră de succes în secolul XXI. Cursul este destinat tuturor celor care sunt în căutarea unui loc de muncă sau care sunt interesați să avanseze în carieră prin intermediul noului set de competențe digitale.

(<https://www.google.com/search?q=iCan+pentru+o+carier%C4%83+de+succes&oq=iCan+pentru+o+carier%C4%83+de+succes&aqs=chrome..69i57j0.1597j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>)

8. „Calculatorul – sprijin pentru viitoarea profesie”

Serviciul a avut drept scop este crearea în cadrul bibliotecii a unui centru - resursă pentru elevi, tineri și șomeri în vederea oferirii de informații și materiale în domeniul orientării și consilierii școlare și profesionale, care vor ajuta tinerii să ia o decizie corectă în alegerea profesiei. Serviciul s-a implementat BPR bibliotecile din raionul Glodeni.

(<https://web.facebook.com/Biblioteca-raional%C4%83-Vasile-Coroban-Glodeni-1401126500152078/>)

La categoria **Educație** se referă serviciile:

1. „Cu Internet și ”Duolingo” învățăm ușor o altă limbă”- engleza pentru începători la Biblioteca Publică Raională Căușeni.

Zece elevi a claselor primare din Căușeni au avut oportunitatea de a se familiariza cu limba engleză într-o atmosferă creativă, fascinantă, interesantă și productivă la serviciul „Cu Internet și „Duolingo” învățăm ușor o altă limbă”. După finalizarea serviciului participanții dețineau competențe de comunicare independentă elementară în limba engleză, reușite mai bune și la alte discipline de studiu.

(https://web.facebook.com/pg/biblioteca.raionala.causeni/photos/?tab=album&album_id=857917434274166)

2. „Ora de joacă”

BPR Anenii Noi, Fălești, BPR Căușeni, biblioteca Rîșcova, Criuleni au oferit tinerilor posibilitatea de a învăța în afara școlii. „Ora de joacă” este un serviciu de bibliotecă ce oferă un mod distractiv de dezvoltare a abilităților de gândire și de rezolvare a problemelor, organizat pentru tinerii de diferite vârste, care doresc să învețe prin joacă și explorare. Prin jocuri, părinții susțin motivația copiilor pentru învățare, abordând noi subiecte și tematici [5.1].

3. Școala lui Tablețel-Istețel”

Serviciul este implementat de secția „Mediateca” în colaborare cu „Biblioteca Picilor” la Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”. Preșcolarii, asistați de părinți și bibliotecari, sunt implicați direct în activități de învățare și exersare cu ajutorul aplicațiilor, realizează diverse sarcini, punându-și în aplicare atenția, memoria, spiritul de observație și reacția, abilitățile practice. Aplicațiile pe tablete contribuie la formarea și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților corespunzătoare vârstei (alfabetul, cifrele, formele, cititul și calculele matematice elementare, noțiuni de timp și spațiu, fenomene ale naturii, desen, activități practice etc.).

(https://web.facebook.com/Centrul-de-Excelen%C8%9B%C4%83-%C8%99i-Formare-al-BNC-Ion-Creang%C4%83-1094691193899225/?pnref=story&_rdc=1&_rdr)

4. „Împreună devenim mai buni”, biblioteca Drujba, raionul Ungheni.

Copii din familii social - vulnerabile, copii a căror părinți sunt plecați peste hotare și care necesită ajutor la pregătirea temelor pentru acasă au fost atrași la biblioteca, unde li se acorda șansă de a se integra în societate și să nu simtă lipsa părinților.

La ședințele serviciului copii și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și creativitate, îmbunătățit relațiile de comunicare și apartenență la o echipă, dezvoltat abilitățile sociale.

În urma implementării acestui serviciu copii și-au îmbunătățit substanțial rezultatele școlare, au devenit mai responsabili și mai toleranți [6.1].

(<https://web.facebook.com/Biblioteca-Publica-Drujba-676809909059454/>)

5. Cursuri de limba engleză

Aceste Cursuri se desfășoară în bibliotecile din raioanele: Orhei; Ialoveni; Cahul; Strășeni; Leova; Briceni; Sîngerei; Căușeni; Anenii Noi, oferind membrilor comunității spațiul și posibilitatea de a obține competențe de vorbire în limba engleză. Lecțiile sunt gratuite, concepute pentru anumite grupuri de utilizatori ai bibliotecii și de multe ori livrate de voluntari ai Corpului Păcii din Moldova.

În funcție de grupa de vârstă și de nivelul de limba engleză, grupurile se concentrează pe conversație, gramatică, și lectură. Pentru copii, clasele încorporează adesea un element interactiv, inclusiv jocuri și muzică.

6. „Școala de vară TI”

„Școala de vară TI” este un serviciu modern de bibliotecă destinat preșcolarilor și școlarilor cu vârsta cuprinsă între 4 - 18 ani, având scopul dobândirea de abilități de bază în domeniul TI prin îmbinarea acestora cu jocuri, concursuri și activități tradiționale.

Acest serviciu s-a implementat în Biblioteca Publică Orășenească Rîșcani și 15 biblioteci satești: Grinăuți; Singureni; Corlăteni; Recea; Vasileuți; Mihăilenii Vechi; Pîrjota; Zăicani; Horodiște; Nihoreni; Hiliuți; Văratice; Pociumbeni; Pociumbăuți; Petrușeni [31].

7. „Ora poveștilor”

Activitățile de alfabetizare timpurie a copiilor, organizate de bibliotecile publice: Telenești (Biblioteca raională și 9 biblioteci satești); Biblioteca Târgoviște, Filiala BM „B.P. Hasdeu”; Lupoanca, filiala BPR Orhei; Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” în cadrul serviciului „Ora poveștilor”, susțin abilitățile, limbajul și capacitatea de ascultare și dezvoltare a vocabularului. Acest serviciu dezvoltă imaginația și creativitatea copiilor și încurajează dragostea lor pentru cărți și lectură. Părinții și bunicii care însoțesc copiii la acest serviciu au oportunitatea de a socializa cu copiii lor într-un mediu prietenos și interactiv.

(<https://www.google.com/search?q=Ora+pove%C8%99tilor&oq=Ora+pove%C8%99tilor&aqs=chrome..69i57.2377j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8>)

8. „Ajutor pentru temele de acasă”

Bibliotecile Drujba, Ungheni; Baraboi, Dondușeni; Grinăuți, Râșcani; Crihana Veche, Cahul; Vadul lui Vodă, Chișinău susțin copiii în realizarea temelor pentru acasă prin asigurarea unui spațiu accesibil și comod unde pot studia. „Ajutorul pentru temele de acasă” este conceput special pentru elevii din clasele primare, dar poate varia în funcție de solicitanți și este acordat de un profesor local, tutore sau voluntar, care supraveghează activitatea copiilor și ajută la consolidarea efortului copiilor în a-și pregăti temele și a progresa în studii [32].

9. „3D doodler”

Serviciul este implementat de Biblioteca Transilvania, filiala BM „B.P.Hasdeu”.

3Doodler, creionul care se folosește la modelarea unor figuri și restaurarea obiectelor din plastic, permite transformarea desenelor bidimensionale în schițe tridimensionale, stimulează creativitatea utilizatorilor și contribuie la dezvoltarea aptitudinilor de comunicare și modelare cu creionul

3D.

(https://web.facebook.com/Biibiblioteca.Transilvania/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC3U3hqHATsnpVy6mn6UKDQEXigJTImlkPOkqbFaTTOQVRB8s1esFvO8t5BVf3YC4o-O5P6kY000s6rk)

Axate pe obținerea competențelor de **Incluziune digitală** sunt serviciile:

1. „57+IT”

Dotarea bibliotecilor cu tehnologii moderne face posibilă livrarea instruirilor în domeniul IT pentru diferite categorii de utilizatori.

Prin intermediul serviciului „57+IT” BM „Eugeniu Coșeriu” Bălți a contribuit la încadrarea a 30 de persoane de vârsta a treia în procesul de implicare socială, dezvoltându-le abilități de utilizare a computerului și internetului pentru informare și comunicare.

(<https://web.facebook.com/Biblioteca-Municipal%C4%83-Eugeniu-Co%C8%99eriu-B%C4%83I%C8%9Bi-202236389954318/>)

2. „DJ Music” – un serviciu pentru amatorii de muzică

Biblioteca Publică Raională Căușeni a realizat acest serviciu modern de bibliotecă pentru toți doritorii de a compune și învăța muzica. Orice vizitator al bibliotecii, începând cu vârsta de 14 ani, poate primi o instruire introductivă pentru a începe compunerea propriilor melodii.

(<https://web.facebook.com/Biblioteca-Publica-Raionala-Causeni-284891971627383/>)

3. „Securitatea Cibernetică”

Acest serviciu a fost prestat tuturor persoanelor de la 14 ani în sus, ce folosesc computerul și operează cu informație de o importanță majoră, pentru a le demonstra programele de securitate și descrie funcțiile lor.

Serviciul a fost implementat de bibliotecile din raioanele Ialoveni și Hîncești.

4. „Touch Typing sau Tastarea Oarbă”

Biblioteca Publică Drochia a implementat acest serviciu, ce este indicat persoanelor după 14 ani ce doresc să-și mărească viteza de dactilografie la computer.

Acest serviciu a fost replicat în bibliotecile din raion.

(https://web.facebook.com/search/top/?q=biblioteca%20public%C4%83%20raional%C4%83%20drochia%20%E2%80%9Diulian%20filip%E2%80%9D&epa=SEARCH_BOX)

5. „Ora de Codare pentru Copii”

Bibliotecile Publice Căușeni și Drochia au implementat serviciul modern de bibliotecă „Ora de Codificare pentru Copii”, indicat copiilor de la 6 ani, care deja pot citi. Serviciul dezvoltă gândirea algoritmică pentru o introducere interactivă în domeniul programării.

6. „Club de robotică”.

“Clubul de robotică” a cultivat pasiunea copiilor pentru știință și tehnologie, ia ajutat să-și îmbunătățească abilitățile de gândire critică și rezolvare a problemelor prin activități de robotică, a oferit programe practice care inspiră și încurajează copiii să participe în procesul de învățare a Științei, Tehnologiei, Ingineriei și Matematicii, folosind abordări provocatoare. Serviciu a fost implementat de bibliotecile publice din: Căușeni; Orhei; Fălești; Rezina; Telenești; Izbiște; Drujba și Voinova.

7. „Regulile de Circulație – Conducere Virtuală”

Este recomandat tuturor doritorilor de a face cunoștință cu regulile de circulație și în special copiilor ce doresc să urmeze o școală de conducere a automobilului sau a bicicletă.

Categoria **Guvernare electronică** întrunește serviciile:

1. Serviciile electronice

Serviciile electronice publice sunt serviciile oferite de instituțiile statului membrilor comunității prin intermediul tehnologiilor informaționale. Acestea pot fi gratuite sau contra plată, în funcție de tipul de serviciu solicitat. Avantajele în utilizarea acestor servicii sunt rapiditatea,

accesibilitatea și disponibilitatea. Servicii publice online sunt: eliberarea cazierului; eliberarea unor autorizații și permise, declarații, acte de stare civilă; obținerea semnăturii digitale etc.

Asemenea servicii au fost oferite de bibliotecile: Bălți; Ungheni; Orhei; Soroca; Ochiul Alb, Drochia; Costuleni, Măcărești, Drujba, Ungheni; Cucoara, Larga Noua, Cahul; Mașcăuți, Criuleni; Scoreni, Strășeni; „Alba Iulia”, „Liviu Rebreanu”, Chișinău [31].

Serviciile din domeniul **Agricultură** sunt următoarele:

1. „Tehnologii noi în ajutorul apicultorilor”, Biblioteca Publică Raională Edineț
2. „Consolidarea agriculturii prin tehnologii și literatură de calitate”, Biblioteca Publică Antonesti, Ștefan Vodă.
3. „Clubul amatorilor de flori”, dezvoltat de Biblioteca Publică Puhoi, Anenii-Noi.

În cadrul instruirilor, atelierelor de lucru, campaniilor de înverzire și amenajare a satului, participanții au utilizat internetul pentru a se informa despre aplicarea îngrășămintelor minerale în plantarea florilor.

4. „Clubul agricultorilor”, prestat de bibliotecile: Antonești, Ștefan Vodă; Ialoveni; Taxobeni, Fălești.

5. „Tehnologiile noi în ajutorul crescătorilor de nuci”, implementat de Biblioteca Publică Ciuciulea, Glodeni.

Nucicultorii și doritorii de a lucra în acest domeniu au fost instruiți în utilizarea componentei IT.S-au organizat traininguri în cadrul cărora au avut loc dezbateri cu referire la subiectele abordate, participanții au discutat, realizat schimburi de idei, de experiență, au accesat platforme online.

6. „Tehnologiile informaționale pentru apicultorii orheieni”, Biblioteca Publică Raională „A. Donici” Orhei.

7. „Agricultura pentru toți”

Serviciul a fost livrat de Biblioteca Publică Palanca pentru agricultorii din localitate.

În cadrul serviciului participanții au beneficiat de instruire și consultanță profesională din partea ACSA, li s-au oferit informații utile în ce privește particularitățile de tăiere a pomilor fructiferi.

La categoria **Comunicare** a fost dezvoltat serviciul:

„Comunicare online”

Instrumentele de comunicare online au devenit o necesitate și totodată un serviciu necesar oferit de bibliotecă și includ Skype-ul, e-mail-ul și rețelele sociale (Facebook) care servesc ca o alternativă la costisitoarele apeluri telefonice interurbane.

Sesiuni de informare în utilizarea Instrumentelor Moderne de Comunicare au fost livrate la Biblioteca Publică Corjova, Criuleni, BM „Eugeniu Coșeriu” Bălți. Ele au fost organizate

pentru diferite vârste sau niveluri de calificare și au inclus o prezentare generală a instrumentelor și experiență practică [31].

Serviciile ce fac parte din categoria **Sănătate** sunt:

1. „Îmbătrânirea activă”

Bibliotecile le-au oferit beneficiarilor în cadrul serviciului „Îmbătrânirea activă”: acces la informații moderne despre profilaxia maladiilor frecvent întâlnite; o bază de date informaționale în acest domeniu; au identificat medicul potrivit pentru consultațe medicale specializate; au dezvoltat deprinderi practice de stabilire și interpretare a raportului masă/ înălțime, de acordare a primului ajutor în cazul diferitor accese etc.

Promovând sănătatea, bibliotecile din raioanele Rezina și Drochia, Biblioteca Publică Grinăuți, Rîșcani, Biblioteca Publică Văleni, Cahul, au contribuit la îmbunătățirea sănătății și stării emoționale a utilizatorilor.

2. „Sănătatea femeii în era digitală”, dezvoltat și implementat de Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” Rezina.

(https://web.facebook.com/search/top/?q=Biblioteca%20public%C4%83%20raional%C4%83%20%2C%2CM.%20Eminescu%E2%80%9D%20Rezina&epa=SEARCH_BOX)

3.3 Concluzii la Capitolul I

Capitolul I reflectă o caracteristică generală a SMB, a dezvoltării și implementării lor în biblioteci, viitorul acestor servicii în societatea informațională și alinierea lor la standardele europene. Am cercetat implementarea SMB la nivel național, mondial, descris practica prestării acestor servicii, dezvăluit importanța SMB în comunitățile servite. Am evidențiat aportul esențial al Programului „**Biblioteci Globale**”, susținut de Fundația Bill și Melinda Gates, în modernizarea bibliotecilor și respectiv în dezvoltarea și implementarea SMB, care funcționează și îmbunătățesc continuu viețile membrilor comunității ceea ce duce la creșterea imaginii instituției infodocumentare.

Cu îndrumarea bibliotecarilor instruiți și susținerea partenerilor comunitari, cetățenii se bucură de acces gratuit la tehnologii informaționale și SMB, în pas cu necesitățile moderne de informare.

Creând în permanență servicii noi pentru public, bibliotecile devin spații dinamice, vitale și importante pentru dezvoltarea și transformarea comunității. Noile servicii vin pentru a confirma o dată în plus eficiența și evoluția bibliotecilor într-o societate a progresului și a transformărilor.

4. Serviciile moderne de bibliotecă prestate în comunitatea orheiană

4.1. Analiza SMB prestate de BPR „A. Donici” Orhei

Biblioteca publică joacă un rol vital în comunitate, fiind principala instituție care oferă servicii de informare și documentare sub diverse forme și în contexte diferite. Astfel contribuie la dezvoltarea personală a utilizatorilor prin educația pe tot parcursul vieții, prin activitățile desfășurate, prin cultura informației, activități de petrecere a timpului liber sau acces la informații, spațiul instituției transformându-se într-un loc al întâlnirii și un centru pentru dezvoltarea comunitară. Biblioteca publică deține un rol social special în comunitate, iar serviciile oferite de către ea sunt foarte importante.

Livrarea SMB este un capitol aparte în activitatea fiecărei biblioteci. O bibliotecă modernă oferă servicii diverse, de calitate, necesare, solicitate de către comunitate. Bibliotecarii orheieni au înțeles că orientarea spre servicii e inevitabilă și și-au format, dezvoltat competențele de diversificare a SMB, sunt competenți să depisteze necesitățile membrilor comunității prin intermediul chestionarului, interviului și focus grupului; să stabilească parteneriate durabile studiind harta localității; să implementeze un serviciu modern de bibliotecă.

BPR „A. Donici” Orhei contribuie la ocuparea timpului liber a membrilor comunității prin prestarea unei game largi de SMB. În pofida faptului că în martie 2016, BPR „A. Donici” Orhei a devenit Centrul Regional de Excelență pentru Bibliotecari, axat pe educarea adulților cu vârsta cuprinsă între 40-60 ani, majoritatea SMB prestate sunt destinate acestei categorii de utilizatori.

I. „Academia părinților inovatori”

Serviciul a fost dezvoltat și implementat în parteneriat cu Asociația Obștească „Femeia modernă”. Periodicitatea ședințelor – bilunar, durabilitatea – 6 luni.

La cele 12 sesiuni de formare au fost abordate cele mai importante tematici în optimizarea și dezvoltarea relației părinte – copil:

1. Rolul cheie al părinților în educația copiilor.
2. Strategii de comunicare eficientă în cadrul relației părinte – copil.
3. Gestionarea emoțiilor și managementul stresului.
4. Educația financiară a copiilor.
5. Educația fără violență. Strategii de disciplinare pozitivă.
6. Copiii și calculatorul. Disciplinarea copiilor pe internet.
7. Alimentația sănătoasă pentru copii și tinere mămici.
8. Managementul timpului.
9. Modalități de stimulare a gustului pentru lectură la diferite etape de vârstă.

10. Jocuri pentru dezvoltarea gândirii critice la copii.
11. Jocuri pentru dezvoltarea inteligenței și creativității la copii.
12. Jocuri pentru dezvoltarea capacităților de comunicare, negociere și dezbateri.

Sesiunile au fost însoțite și de alte forme:

- Concurs de eseuri pentru părinți cu premii: vizita la muzeu, vizita la cinematograful, vizita la teatru;
- Concurs de gazete de perete pentru copii;
- Flashmob cu baloane;
- Sesiune fotografică „Mămici implicate, comunități dezvoltate”.

Impactul serviciului:

- 30 de părinți și-au dezvoltat abilitățile și competențele parentale;
- 30 cadre didactice și-au îmbunătățit abilitățile de consiliere și relaționare cu familia;
- 30 de copii și-au dezvoltat competențele emoționale și sociale.

II. “Arta - visul perfecțiunii”

Serviciu dezvoltat și implementat în parteneriat cu Școala de arte plastice din Orhei și Asociația oamenilor de artă și cultură Orhei.

Periodicitatea ședințelor – bilunar, durabilitatea – 5 ani.

Școala de arte plastice din Orhei se confruntă cu lipsa publicațiilor în domeniul artei, nu dispune de tehnologii informaționale. Biblioteca a venit în ajutorul pedagogilor și elevilor oferind spațiu, o colecție bogată de publicații, albume și reproducții, echipament modern pentru desfășurarea ședințelor.

În cadrul ședințelor, cu ajutorul tehnologiilor moderne, au fost organizate vizite virtuale în marile muzee ale lumii, elevii și-au vernisat expoziții personale de pictură, s-au întâlnit cu personalități marcante în domeniul artei, au avut posibilitatea de a se promova, de a discuta, de-a face schimb de experiență.

Impactul serviciului:

180 de elevi au obținut cunoștințe mai aprofundate în domeniul artei, au fost educați în spiritul creativității și percepției frumosului, și-au dezvoltat capacități de creativitate.

III. „Sănătatea mintală începe cu tine”

Sloganul proiectului – „Activ, informat, valoros”.

Serviciu dezvoltat și implementat în parteneriat cu psihologii Centrului Comunitar de sănătate mintală Orhei și profesorii Colegiului de medicină Orhei. Biblioteca dispune de

resurse informaționale pentru desfășurarea acestui serviciu, într-un mediu plăcut pentru comunicare.

Membrii serviciului au fost informați despre importanța sănătății mintale, cum s-o dezvoltăm și menținem, educație corectă și creșterea unei generații sănătoase fizic și spiritual la ședințele:

1. Modul sănătos de viață.
2. Managementul stresului.
3. Stereotipuri, stima și discriminarea.
4. Emoția și sentimentul.
5. Astrologia medicală.
6. Stima de sine – resursă la orice vârstă.
7. Anxietatea: cauze și efecte.
8. Autocontrolul emoțiilor și managementul stresului.

La ședințe s-au folosit exerciții, teste și alte metode psihologice.

În cadrul proiectului a fost organizat și atelierul de lucru „Fortificarea demnității personale” unde elevii au învățat cum să treacă peste greutățile vieții, cum să ia o atitudine optimistă, să fie toleranți, să manifeste respect pentru propria persoană.

Impactul serviciului:

25 de elevi au căpătat deprinderi pentru un mod sănătos de viață. Au dezvoltat competențe emoționale, abilități de comunicare, de mediere a conflictelor, de rezolvare a problemelor în mod constructiv, și-au fortificat demnitatea personală.

IV. “Descoperă Universul Europei”

La 7 aprilie 2017 BPR ”A. Donici” Orhei, a devenit Centru de Informare al Uniunii Europene la nivel raional - eveniment foarte important pentru locuitorii raionului Orhei. Ca urmare a acestui fapt a fost dezvoltat serviciul „Descoperă Universul Europei”. Periodicitatea ședințelor – bilunar, durabilitatea – aprilie 2017 - prezent.

Scopul: Promovarea și difuzarea informațiilor privind Uniunea Europeană, accesul și utilizarea acestora de către publicul larg. Serviciul a fost implementat în colaborare cu Oficiul Teritorial de Informare al Parlamentului Orhei și instituțiile de învățământ din municipiu.

În cadrul serviciului au fost organizate:

1. activități culturale cu caracter informațional: mese rotunde; lecții publice; concursuri de eseuri și desene, flashmob-uri, recitaluri de versuri și piese muzicale dedicate Zilei Europei, Drapelului de Stat.

2. instruire despre serviciul on-line - EU Bookshop - unicul punct de acces la publicațiile instituțiilor, agențiilor și a altor organe ale Uniunii Europene, editate de Oficiul pentru publicații.

A devenit tradiție:

3. Omagierea Drapelului de Stat;
4. Săptămâna Uniunii Europene.

Impactul serviciului:

Elevii instituțiilor din municipiu, dar și adulții au avut posibilitatea să valorifice din plin resursele oferite de Centrele de informare ale UE, să se informeze despre: istoria UE, drepturile omului, tratatele internaționale, dinamica implementării Acordului de asociere a RM cu UE, legislația și instituțiile Uniunii Europene, proiectele și programele de dezvoltare europeană etc. Tot în cadrul acestui serviciu a fost lansat **“Euroclubul”**, care întrunește elevi, studenți, profesori, persoane ce se interesează de valorile europene.

V. “Creativitate și cunoaștere prin IT”

Adulții creativi din comunitate nu dispuneau de un spațiu, unde să-și expună produsele create, un loc de întâlnire pentru a discuta, a lega noi prietenii noi și pentru schimb de experiență. BPR „A.Donici” a pus la dispoziția adulților toate cele necesare, inițiind serviciul „Creativitate și cunoaștere prin IT”.

Sloganul proiectului – „Descoperă-ți valoarea”.

Scopul serviciului:

Dezvoltarea abilităților de creație în diferite domenii, dezvoltarea simțului estetic și capacitatea de a înțelege frumosul a fost realizat în cadrul ședințelor:

1. „Arta lucrului cu biser - mărgele de nisip”, moderator Galina Buhaniuc – meșter în arta biserialui.
2. „Tehnicii de patchwork”, masterclass cu Ludmila Cogălniceanu, inginer constructor.
3. „Tehnică Quilling”, îndrumați de Tatiana Pîntea, profesor la *Centrul Raional de Creație Tehnică a Elevilor Orhei*.
4. „Ouăle pascale – tradiție și semnificație”.
5. „Tehnică picturii pe sticlă” cu Aliona Mereuță – specialist superior la Secției Cultură Orhei.
6. „Arta populară – între tradiție și modernitate”, însoțită de expoziția de publicații „Retro la bibliotecă”.
7. „Crearea jucăriilor de iarnă *hand made*”.

Membrii serviciului s-au înregistrat pe site-ul ”Pinterest”, au luat cunoștință cu 10 site-uri din care s-au inspirat, au găsit proiecte de design, imagini și idei.

Impactul serviciului:

20 de persoane creative din orașul Orhei au obținut abilități de creativitate în diferite domenii ale artei, și-au făcut viața mai interesantă, mai valoroasă, mai activă folosind TI puse la dispoziție de BPR ”A.Donici”. Au devenit mai încrezuți în sine, independenți, motivați.

VI. „Cunoaște lumea – descoperă o țară”

Periodicitatea ședințelor – o dată la 2 luni, durabilitatea – 12 luni.

Scopul serviciului: De a cunoaște și descoperi lucruri interesante despre diferite țări, a se familiariza cu istoria, cultura, modul de viață, tradițiile și obiceiurile lor.

Ședințele serviciului s-au axat pe cunoașterea următoarelor țări:

1. „30 curiozități despre Canada”;
2. „India - țară misterelor”;
3. „Turcia și monumentele de arhitectură”;
4. „Cea mai sănătoasă țară din Europa - Italia”;
5. „O călătorie virtuală în Grecia” etc.

Fiecare ședință a fost însoțită de o expoziție ce publicații și suvenire, un tur virtual prin cele mai frumoase locuri, degustarea bucatelor tradiționale.

Impactul serviciului: 15 elevi de la Liceul Teoretic „Alec Russo” au obținut cunoștințe despre aceste țări, au aflat despre cultura, mentalitatea băștinașilor, utilizând TI și oportunitățile oferite de ele.

VII. „Calea spre perfecțiune”

Sloganul serviciului – „Perfecțiunea lumii începe de la mine”.

Periodicitatea ședințelor – bilunar, durabilitatea – 9 luni.

Scopul serviciului: Studierea factorilor ce duc la o viață spirituală dezvoltată și sănătoasă, perfecționarea spirituală a fiecăruia, rolul gândirii pozitive în menținerea sănătății.

1. „Gândirea pozitivă și importanța ei asupra ființei umane”.
2. „Dragostea și aspectele ei”.
3. „Eul nostru și începuturile lui”.
4. „Meditația – o practică eficientă”.
5. „Etica Vie”.
6. „Efectele vibrațiilor asupra organismului uman”.
7. “Astrologia medicală”.

Acstea sunt doar o parte din temele cu care s-au familiarizat membrii serviciului.

La ședințe membrii serviciului au obținut cunoștințe pentru a completa teste psihologice online.

Impactul serviciului: 15 adulți au căpătat abilități de perfecționare spirituală, de meditație și relaxare conștientă a corpului, au cunoscut legile Universului și factorii ce ne ajută să ne schimbăm pe noi și lumea înconjurătoare.

VIII. „Generația de argint”

Periodicitatea ședințelor – lunar, durabilitatea – 9 luni.

Scopul serviciului:

Promovarea unui stil de viață activ și stimularea comunicării și socializării în cadrul acestei categorii de vârstă, implicându-i în activități artistice, culturale, sportive, tehnico-științifice etc.

Ședințele acestui serviciu s-au axat pe:

1. Vizionări de filme - 17,2 %
2. Jocuri de societate (șah, table, cărți) -14,1%
3. Excursii - 21%
4. Plimbări, ieșiri la iarbă verde - 28,5%
5. Petreceri aniversare la club - 2%

Impactul serviciului:

12 persoane vârstnice au petrecut interesant timpul liber, s-au recreat, și-au stimulat activitatea, s-au dezvoltat personal, fiind implicați în diverse activități tehnico-științifice, jocuri atractive. Membrii clubului au devenit mai informați, mai sociabili, mai interesați în activitățile oferite de bibliotecă.

IX. “Școala apicultorului”

Apicultura este practică în RM din pasiune de circa 4500 de apicultori de diferite profesii și categorii profesionale care au un punct comun: dragostea de albine, natură, aer liber. Indiferent de scopul pentru care o persoană vrea să practice apicultura (fie din pasiune, fie din rațiuni economice) suntem de părere că este important ca primii pași în aceasta meserie să aibă la bază informații și sfaturi competente primite de la oameni cu experiență, deoarece numai în acest fel putem practica la rândul nostru o apicultură sănătoasă care să ne aducă satisfacții pe toate planurile.

Pentru a veni în sprijinul celor aflați la început de drum, BPR ”A. Donici” în parteneriat cu Asociația Apicultorilor din raionul Orhei, a organizat un curs de instruire profesională pentru 42 apicultori începători din raionul Orhei.

Periodicitatea ședințelor – lunar, durabilitatea – ianuarie – martie 2019.

Scopul serviciului:

Dezvoltarea abilităților profesionale și cunoștințelor specifice, bazate pe cele mai bune practici naționale și internaționale din domeniul apiculturii. Instruirea s-a desfășurat în baza unui plan de învățământ de instruire a adulților și a fost prestat, de experți și apicultori consacrați din cadrul SC ”Melifera-Nord” SRL. Programul de instruire a cuprins 5 module. Tematica propusă a fost variată, fiind adresată tuturor celor interesați, atât începătorilor, cât și apicultorilor cu experiență:

1. Biologia familiei de albine;
2. Produse apicole;
3. Bolile și dăunătorii albinelor;
4. Tehnologia creșterii albinelor;
5. Baza meliferă și polenizarea culturilor entomofile;
6. Stupina și utilajul apicol etc.

Impactul serviciului:

42 apicultori au obținut certificate de absolvire a cursurilor de instruire profesională la specialitatea apicultură. Aceste documente oficiale vor servi la înființarea de mici afaceri în domeniu, în comercializarea produselor specifice, precum și în adunarea de fonduri cu componenta de grant și de subvenționare.

X. “Educația mediatică”

BPR “A. Donici”, Orhei în parteneriat cu IREX Europe, Programul Național Novateca, Clubul Jurnaliștilor „Orh-idea” și *Direcția Generală Educație Orhei* a dezvoltat și implementat Serviciului Modern de Bibliotecă „Educația mediatică”.

Scopul serviciului:

Informarea populației despre tehnicile de manipulare și propagandă în mass media, de a dezvolta la cetățeni abilități de diseminare și analiză critică a informațiilor din presă astfel încât să facă diferența între fapte și falsuri, de a-i obișnui pe consumatorii de presă să analizeze mereu sursele din care se informează, creând astfel un mecanism de protecție în fața capcanelor mediatiche.

Centrul de Excelență Profesională Orhei a oferit spațiul necesar, calculatoare cu acces gratuit la internet, bibliotecari instruiți în domeniul educației media și acces gratuit la curs.

Bibliotecarii au organizat sesiuni de instruire tradiționale, interactive, care au fost completate de instruirea la distanță.

Impactul serviciului:

Cei 65 bibliotecari, adulți, elevi și-au format abilități practice de înțelegere a noilor media

în societatea actuală și identificarea surselor relevante și de încredere, de a recunoaște atitudinile părtinitoare, de a deosebi faptele de opinii, au dezvoltat abilități de gândire critică pentru a evalua credibilitatea știrilor, a editorialelor și a articolelor cu dimensiune umană, fie acestea publicate de presa scrisă, radio, televiziune sau mass media socială.

Pe parcursul dezvoltării serviciului implementat participanții au beneficiat și de:

1. curs integrat de educație mediatică;
2. o vizită de studiu pentru elevi la o instituție media (PRO TV);
3. amenajarea Ungherașului Media cu: 6 fotolii, un raft pentru cărți, o măsuță pentru reviste, laptop, imprimantă color 3 în 1, literatură la subiect, abonarea la publicații periodice.

XI. ”ABC-ul banilor”

Una dintre problemele existente în comunitatea de astăzi, cu care se confruntă persoanele ajunse la vârsta de pensionare, este și cea financiară. În acest context am dezvoltat și implementat pentru persoanele de vârsta a treia Serviciul Modern de Bibliotecă „ABC-ul banilor”.

Sloganul serviciului - „Fii informat, fii protejat”.

Periodicitatea ședințelor – bilunar, durabilitatea – două luni.

Scopul serviciului:

Să dezvolte gândirea economică a membrilor comunității, să capete abilități de planificare a bugetului personal, evitarea supraîndatorării, creșterea veniturilor.

La ședințe beneficiarii au făcut cunoștință cu:

1. metodele mai puțin obișnuite de atragere a banilor cu ajutorul vizualizării și planificarea corectă a veniturilor și cheltuielilor;
2. identificarea necesităților și dorințelor, precum și a resurselor financiare cu care pot fi ele îndeplinite, folosind „Tehnica celor 5 minute”;
3. identificarea surselor de venit suplimentar la bugetul familiei, online, cu ajutorul tehnologiilor informaționale.

Impactul serviciului:

8 pensionari au conștientizat riscurile și oportunitățile de ordin financiar, și-au îmbunătățit capacitatea de a face alegeri în cunoștință de cauză, cu scopul final de a obține bunăstare, echilibru și protecție financiară.

XII. “IT pentru adulți”

Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” implementează acest serviciu de 5 ani de zile, acesta fiind solicitat în permanență de membrii comunității, dornici de a căpăta

competențe noi în gestionarea eficientă a unui calculator.

Vârșnicii simt nevoia de a obține mai multe cunoștințe odată cu provocările erei digitale, care „impune” omul să fie informat. Astfel, știind că biblioteca este cea mai importantă instituție publică care satisface interesele de studiu, lectură, informare, documentare, educare și recreere, vin să-și dezvolte aceste competențe.

Beneficiarii studiază 7 module de bază, care asigură minimum necesar pentru manevrarea unui calculator:

1. Structura calculatorului;
2. Lucrul cu perifericele;
3. Elementele esențiale a programului Word;
4. Accesarea internetului: Motoarele de căutare;
5. Site-uri web. Rețele de socializare (skype, odnoklassniki, facebook);
6. Crearea poștei electronice;
7. Protejarea calculatorului de softuri malițioase.

Impactul serviciului:

172 vârstnici au dezvoltat competențe și aptitudini de utilizare a *calculatorului*.

XIII. “iCan pentru o carieră de succes”

AISE (Academia de Inovare și Schimbare prin Educație) în colaborare cu Centrele Regionale de Excelență pentru Bibliotecari: Chișinău; Cahul; Telenești; Căușeni; Ceadâr-Lunga; Orhei; Bălți, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a creat un serviciu digital nou care corespunde domeniului prioritar ”bunăstare economică și angajare în câmpul muncii prin educarea tinerilor și adulților” (Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite).

Scopul serviciului:

Familiarizarea beneficiarilor cu informații utile pentru angajarea ulterioară în câmpul muncii și pentru a corespunde cerințelor angajatorilor în materie de competențe digitale. Bibliotecarii de la Centrul Regional de Excelență pentru Bibliotecari Orhei au instruit:

29 bibliotecarii din rețeaua Orhei; 10 profesori de la Școala de muzică Orhei; 10 profesori de la Gimnaziul „M. Eminescu” la următoarele module:

1. Ce trebuie să cunoaștem despre competențele digitale?
2. Elaborarea unui CV digital (Word, CV Maker, Europass, LinkedIn).
3. Cum să faci design fără să fii designer (Publisher, Canva, Fotojet).
4. Elaborarea chestionarelor și sondajelor de opinii (Google Forms, Survey Monkey).
5. Instrumente web pentru lucrul în echipă (Dropbox, Google Drive, Voicethread).

6. Facebook ca instrument de promovare și lucru în echipă.
7. Crearea de prezentări digitale (PowToon, Biteable, Screencast-o-Matic).
8. Organizarea video conferințelor (Google Hangouts și ZOOM).
9. Crearea unui blog și a unui website (Google Sites, WordPress, Blogger, Weebly).
10. Navigați în siguranță.

Instruirile s-au desfășurat în cadrul workshop-urilor organizate la Centrul Regional de Excelență pentru Bibliotecari Orhei, dar și la distanță, în regim online.

Interacțiunea dintre participanți și dintre formatori s-a desfășurat online, pe Facebook, prin intermediul grupurilor virtuale create în cadrul bibliotecii iCAN Orhei.

Impactul serviciului:

49 beneficiari au dobândit cunoștințele digitale care îi vor ajuta să se promoveze, au dezvoltat o serie de competențe digitale-cheie pentru a fi pregătiți cerințelor pieței muncii din era digitală.

XIV. „Armonia generațiilor”

În RM lipsesc disciplinile, care ne-ar informa despre meseria de părinte. Să fii părinte este cea mai grea meserie din lume, trebuie să știi anumite lucruri. Nu este suficientă dorința de a fi părinte și de a fi un părinte bun, pentru a răspunde la toate nevoile copilului tău. Acest fapt ne-a impulsivat să inițiem Serviciul Modern de Bibliotecă „Armonia generațiilor”, la ședințe părinții au interacționat între ei, au oferit sugestii și exemple, împărtășit propria experiență.

Serviciul a fost dezvoltat și implementat cu implicarea voluntarilor - psihologi: Vlasiuc Angela - psiholog, master în psihologie, Farcaș Natalia - psiholog școlar, gimnaziul „Mihai Eminescu”, Orhei.

Periodicitatea ședințelor – lunar, durabilitatea – septembrie 2016 – decembrie 2018.

Scopul serviciului:

12 părinți vor obține abilități și deprinderi în relațiile cu copiii lor și îmbunătățirea calității vieții personale.

La sesiunile de instruire axate pe propriile subiecte am sugerat răspunsuri posibile, am oferit soluții la problemele de care se lovesc zilnic, de la cele mai neînsemnate până la cele care scot peri albi:

1. Stilurile de educare a copiilor și consecințele lor asupra dezvoltării personalității. Patru reguli de aur în ascultarea copiilor.
2. Conceptul de „asertivitate” în comunicare. Triplul principiu al „asertivității”: tipuri de părinți în comunicare, modalități eficiente de a interacționa cu copiii.
3. Alternativa pedepsei. Zece reguli ale asertivității. Cum să criticăm asertiv.
4. Cum să stimulăm independența. Crizele de vârstă.

5. Cum să lăudăm corect. Limbajele dragostei la copii.
6. Personalitate și temperament. Test pentru determinarea tipului temperamental.
7. Educația psihosexuală în familie. Pericolele adolescenților.
8. Cum să facem față stresului. Tehnici de relaxare.

Impactul serviciului:

12 părinți au învățat să construiască o relație frumoasă și durabilă cu copilul lor, indiferent de vârsta acestuia, pot să înțeleagă, să gestioneze și să rezolve situațiile dificile, cărora nu știau să le facă față, în care nu știau cum este mai bine să procedeze, așa încât nici copilul lor și nici relația cu el să nu sufere.

XV. „Salvează-ȚI sănătatea”

Serviciu dezvoltat și implementat în parteneriat cu Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor Orhei, Centrul Medicilor de Familie Orhei, instituțiile de învățământ din municipiu, replicat de Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” Rezina, *câștigătoarea proiectului „Sănătatea femeii în era digitală”*.

Periodicitatea ședințelor– lunar, durabilitatea: octombrie - decembrie 2017.

Scopul serviciului:

În această perioadă s-au desfășurat 8 ședințe cu tematica:

1. „Deficiența de iod în organism”
2. „Controlul emoțiilor și modalități de autoreglare”
3. „Stresul și consecințele lui”
4. „Sănătatea sexuală”
5. „Stresul și profilaxia lui”
6. „Modul sănătos de viață”
7. „Traumatismele la copii”
8. „Organismul sănătos - cameră de oaspeți a sufletului, organismul bolnav - o închisoare”.

Impactul serviciului:

232 membri ai comunității și-au îmbogățit cunoștințele despre sănătate, și-au format abilități de igienă personală și au fost familiarizați cu metodele de prevenire a diferitor maladii. Aceștea, la rândul, lor au contribuit la diseminarea informației în comunitate despre modul sănătos de viață.

Biblioteca este punctul de plecare de unde comunitatea își poate extrage soluții pentru rezolvarea problemelor, fie de ordin personal, profesional sau de orice altă natură: administrativă, publică, educațională, de angajare în câmpul muncii, de petrecere a vacanței etc.

Creând în permanență servicii noi pentru public, Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici”, Orhei oferă noi căi de informare și atragere a persoanelor care nu au utilizat anterior biblioteca, transformând-o într-un spațiu dinamic, vital și important pentru dezvoltarea și transformarea comunității.

4.2 Impactul SMB în comunitatea orheiană

Bibliotecile publice sunt instituții care au menirea de a fi la dispoziția întregii comunități prin serviciile și programele pe care le oferă, pentru a veni în întâmpinarea nevoii de informare, educare și recreere a cetățenilor.

Omul modern, aflat la vârsta adultă este implicat în diverse forme de responsabilitate pe mai multe direcții: profesie, viață socială, familie și statut matrimonial, aflându-se în mare parte absorbit în angajamente sociale, dispune de relativ puțin timp. Pentru ca utilizatorii / participanții să vină de plăcere, din proprie inițiativă la manifestările, evenimentele, activitățile desfășurate de bibliotecile publice este necesar ca organizarea acestor manifestări să aibă la bază o analiză de nevoi reale, ținută pe grupuri de vârstă și de interese [37]. Bibliotecile publice trebuie să conștientizeze toate aceste aspecte și să ofere servicii flexibile, care să se adapteze intereselor utilizatorilor. Serviciile de bibliotecă oferite membrilor comunității trebuie dezvoltate pe baza analizei nevoilor acestora [29].

4.2.1 Metodologia cercetării

Obiectivul principal - evaluarea impactului (SMB) SMB dezvoltate și prestate de Biblioteca Publică Raională “Alexandru Donici” Orhei în comunitate.

Metodele de colectare a datelor: Pentru a realiza o radiografie a impactului SMB BPR „A. Donici” a utilizat ca metodă de obținere a datelor *ancheta*, iar instrumentul folosit în culegerea informațiilor a fost *chestionarul*. S-a realizat un studiu de piață, care s-a efectuat doar în rândul celor care participă la SMB. Eșantionul a fost alcătuit din 100 de persoane, care au oferit răspuns la 11 întrebări. Din cele 11 întrebări 10 oferă variante de răspuns, doar una solicită formularea răspunsului de către respondent.

Datele statistice raportate la eșantion:

Tabelul nr. 1 Răspunsuri la chestionar

Variabila	Răspuns	Nr. de respondenți	Procent
1. Cunoașteți că Biblioteca Publică Raională “Alexandru	Da	100	100 %
	Nu	-	-

Donici” prestează SMB?	Nu cunosc	-	-
2. Indicați din ce surse ați aflat despre Serviciile Moderne de Bibliotecă?	Rețelele de socializare	25	22 %
	Materiale promoționale	7	6,1%
	Colegi, cunoscuți, prieteni	38	33,3 %
	De la bibliotecă	35	30,7 %
	Altele	9	7,9 %
3. Ce servicii moderne prestate de bibliotecă cunoașteți?	Educația mediatică	27	12,3 %
	ABC-ul banilor	18	8,2 %
	IT pentru adulți	15	6,8 %
	Clubul de engleză	36	16,4 %
	Armonia generațiilor	19	8,6 %
	Creativitate și cunoaștere prin IT	16	7,3 %
	Școala apicultorului	8	3,6 %
	Sănătatea mintală începe cu tine	17	7,7 %
	Salvează-ȚI sănătatea	2	0,9 %
	Cunoaște lumea – descoperă o țară	11	5%
	Calea spre perfecțiune	5	2,3 %
	Descoperă Universul Europei	6	2,7 %
	Generația de argint	10	4,5 %
	Academia părinților inovatori	13	6 %
	Arta - visul perfecțiunii	2	0,9 %
iCan pentru o carieră de succes	15	6,8 %	
4. La care din ele participați?	Educația mediatică	15	11,4 %
	ABC-ul banilor	12	9,1 %

	IT pentru adulți	14	10,6 %
	Clubul de engleză	20	15,1%
	Armonia generațiilor	4	3 %
	Creativitate și cunoaștere prin IT	12	9,1%
	Școala apicultorului	3	2,3 %
	Sănătatea mintală începe cu tine	8	6,1 %
	Salvează-ȚI sănătatea	2	1,5 %
	Cunoaște lumea – descoperă o țară	4	3 %
	Calea spre perfecțiune	12	9,1%
	Descoperă Universul Europei	2	1,5 %
	Generația de argint	5	3,8 %
	Academia părinților inovatori	8	6,1 %
	Arta - visul perfecțiunii	2	1,5 %
	iCan pentru o carieră de succes	9	6,8 %
	Altele	-	-
5. Cu ce scop participați la aceste servicii? Pentru:	Informare	50	36,5 %
	Socializare	37	27 %
	Dezvoltare	49	35,8 %
	Altele	1	0,7 %
6. Ce competențe ați dori să dezvoltați în cadrul SMB?	Digitale	20	13,9 %
	Antreprenoriat	5	3,5 %
	Dezvoltare personală	47	32,6 %
	Angajare în câmpul muncii	11	7,6 %
	Comunicare	34	23,6 %
	Cultura informației	25	17,4 %
	Altele	2 fără idei	1,4 %

7. Ce recomandări, opinii, sugestii ne puteți oferi pentru a face Serviciile Moderne de Bibliotecă mai populare, atractive și mai solicitate?	Evaluarea necesităților	11	11 %
	Jocuri interactive	13	13 %
	Implicarea tinerilor	4	4 %
	Personal calificat	1	1 %
	Mai multă creativitate	16	16 %
	Mai multă informație	5	5 %
	Promovarea mai intensă a SMB	9	9 %
	Diversificarea SMB	6	6 %
	Implementarea de noi proiecte	8	8 %
	Invitarea specialiștilor din domeniu	9	9 %
	Ședințele desfășurate mai des	7	7 %
	Majorarea salariilor bibliotecarilor	1	1 %
	Mulțumiți de SMB prestate	5	5 %
	N-au răspuns	5	5 %
8. Impactul SMB în comunitate este:	Foarte bun	49	49 %
	Bun	25	25 %
	Suficient	5	5 %
	Insuficient	18	18 %
	N-au răspuns	3	3 %
9. Ce măsuri trebuie să întreprindă biblioteca ca impactul SMB să fie mai mare?	Diversificarea serviciilor	31	27 %
	Timpul de prestare	32	27,8 %
	Periodicitatea ședințelor	30	26,1 %
	Spațiul	3	2,6 %
	Personalul	4	3,5 %

	Modalitățile de livrare	15	13 %
	Altele	-	-
10. Care este ocupația Dvs.?	Cadru didactic	12	12 %
	Personal medical	16	16 %
	Reprezentant APL	5	5 %
	Pensionar	16	16 %
	Șomer	8	8 %
	Elev	26	26 %
	Casnică	7	7 %
	Consultant	1	1 %
	Contabil	3	3 %
	Antreprenor	2	2 %
	Specialist	4	4 %
11. Care este vârsta Dvs.?	16-35	26	26 %
	35-40	21	21 %
	40-55	28	28 %
	55-60	11	11 %
	60+	14	14 %

4.2.2. Rezultatele studiului

La întrebarea „Cunoașteți că BPR „Alexandru Donici” prestează SMB?” din cei 100 respondenți, toți au răspuns afirmativ deoarece chestionarele au fost distribuite doar participanților la SMB.

Figura 1.2.2.2 Cunoștințele beneficiarilor despre bibliotecă

Conform diagramei, constatăm că din cei 100 respondenți, cei mai mulți - 38 (33,3%) au aflat despre SMB de la colegi, cunoscuți, prieteni. 33 (30,7 %) – au aflat de la personalul bibliotecii, fiind utilizatori și vizitând biblioteca. De pe rețelele de socializare știu 25 (22 %) și doar 7 (6,1%) au aflat despre SMB din materialele promoționale. Din alte surse cunosc - 9 (7,9%) respondenți.

Figura 2.2.2.2 Sursele de informare despre SMB

Din cele 100 persoane solicitate 27 (12,3 %) cunosc despre „Clubul de engleză” – 36 (16,4 %) situându-se pe primul loc, pe locul al doilea se află serviciul „Educația mediatică” cu 27 (12,3 %) persoane. Despre serviciul “Armonia generațiilor” știu 19 (8,6 %) respondenți, urmat de „ABC-ul banilor” - 18 (8,2%), din cei chestionați au știință despre acest serviciu. Serviciul “Sănătatea mintală începe cu tine” le este cunoscut la 17 (7,7 %) persoane, doar cu un respondent mai puțin știe despre SMB “Creativitate și cunoaștere prin IT” - 16 (7,3 %). “iCan pentru o carieră de succes” și “IT pentru adulți” se poziționează pe aceeași treaptă, despre ele sunt la curent câte 15 (6,8 %) din cei chestionați. A început să fie dat uitării serviciul “Academia părinților inovatori”, doar 13 persoane (6 %) își mai amintesc de el. 11 (5 %) și respectiv 10 (4,5 %) cunosc că Biblioteca Publică Raională “Alexandru Donici” prestează serviciile „Cunoaște lumea – descoperă o țară” și “Generația de argint”. Mai puțini au auzit despre: “Școala

apicultorului” – 8 (3,6 %) persoane; “Descoperă Universul Europei” – 6 (2,7 %) respondenți; “Calea spre perfecțiune” – 5 (2,3 %) utilizatori. Pe ultimul loc se situează serviciile: „Salvează-ȚI sănătatea” și “Arta - visul perfecțiunii” – 2 (0,9 %).

Figura 3.2.2.2 SMB prestate de BPR "A. Donici"

Cei mai mulți din cei intervievați 20 (15,1 %) studiază la “Clubul de engleză”, moderat de voluntarele Corpului Păcii, urmează serviciul “Educația mediatică cu 15 (11,4 %) persoane. La serviciul “IT pentru adulți” participă 14 (10,6 %) membri ai comunității. La fel de mulți respondenți participă la serviciile: „ABC-ul banilor”, “Creativitate și cunoaștere prin IT”, “Calea spre perfecțiune” - 12 (9,1 %). La serviciul dezvoltat de Academia de Educație – „iCan pentru o carieră de succes” participă 9 (6,8 %) din persoanele interievate, 8 (6,1 %) dau prioritate serviciilor “Sănătatea mintală începe cu tine” și “Academia părinților inovatori” câte 8 (6,1)

persoane. Serviciul „Generația de argint” este frecventat de 5 (3,8 %) persoane, “Cunoaște lumea- descoperă o țară” și “Armonia generațiilor” adună 4 (3 %) persoane, 3 (2,3 %) utilizatori merg la “Școala apicultorului”. Cei mai puțini, doar 2 (1,5 %) respondenți au menționat că vin la serviciile “Salvează-ȚI sănătatea” și “Descoperă Universul Europei”.

Figura 4..2.2.2 Participarea beneficiarilor la SMB

50 (36,5%) din membrii comunității chestionați participă la SMB în scopul de a se informa, alții 49 (35,8 %) ca să se dezvolte și doar 37 (27 %) pentru socializare. 1 (0,7 %) persoană vrea să cunoască cum ar putea să îmbunătățească relațiile în familie.

Figura 5.2.2.2 Scopul participării la SMB

Cu ajutorul cunoștințelor obținute la ședințele SMB cei mai mulți utilizatori vor să-și dezvolte competențele de: antreprenoriat – 5 persoane (3,5 %); dezvoltare personală – 47 (32,6%) membri; angajare în câmpul muncii – 11 (7,6%); comunicare – 34 (23,6 %); cultura informației – 25 (17,4 %) și digitale – 20 (11,9 %) participanți. 2 (1,4%) respondenți – n-au dat nici un răspuns.

Figura 6.2.2.2 Competențe dezvoltate la SMB

Participând la ședințe membrii serviciilor au înaintat următoarele propuneri pentru eficientizarea SMB: 13 % din participanți pledează în favoarea folosirii mai intense a jocurilor interactive, alți 16% consideră că ar fi necesară mai multă creativitate, 11 % persoane sunt de părerea că SMB trebuie dezvoltate bazându-ne în exclusivitate pe nevoile cetățenilor. Promovarea mai intensă și prezența specialiștilor din domeniu la ședințele serviciilor o consideră obligatorie 9% din cei intervievați. În favoarea implementării de noi proiecte pledează 8 %, 7 % din respondenți solicită întruniri mai frecvente, 5 % din membrii serviciilor consideră că informația prezentată în cadrul ședințelor este insuficientă. Implicarea tinerilor în prestarea serviciilor e o necesitate spun 4% - din cei întrebați, 5 % susțin că nu e nevoie de nici o schimbare. 1 % consideră că personalul calificat și majorarea salariilor bibliotecarilor ar contribui la eficientizarea serviciilor. N-au propus nimic 5% din respondenți.

Figura 7.2.2.2 Recomandări de eficientizare a SMB

La întrebarea care este impactul SMB în comunitate 49 % au răspuns că e foarte bun, 25 % au dat calificativul bun, suficient – au răspuns 5 %. Impact insuficient - consideră 18% și 3 persoane n-au dat nici un răspuns.

Figura 8.2.2.2 Impactul SMB

Am solicitat părerea respondenților cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse ca impactul serviciilor să fie mai mare: 32 (27,8%) consideră că timpul de prestare a ședințelor necesită să fie revăzut, pentru diversificarea serviciilor s-au pronunțat 31 (27 %) participanți. Periodicitatea ședințelor de asemenea necesită luată în considerație, 30 (26,1 %) doresc să se întâlnească mai des în cadrul serviciilor. Modalitățile de livrare nu-i satisfac pe 15 (13%) participanți. 3 (2,6 %) consideră că trebuie reamenajat spațiul, iar 4 (3,5 %) atrag la personal.

Figura 9.2.2.2 Măsurile de eficientizare a SMB

Din eșantionul de 100 respondenți cei mai reprezentativi sunt elevii - 26 %, urmași de personalul medical și pensionari cu câte 16 %. Cadrele didactice constituie 12 % din persoanele chestionate. Cei aflați în căutarea unui loc de muncă sunt în număr de 8 %, 7 % sunt casnice, care frecventează ședințele pentru socializare. Reprezentanții APL și specialiștii sunt prezenți aproape în măsură egală – 5 și 4%. Au răspuns la întrebărilor noastre: 3 (3%) contabili; 2 (2%) antreprenori și un (1%) consultant.

Figura 10.2.2.2 Ocupația participanților la SMB

După vârstă respondenții se împart – 26% cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani, de la 35-40 ani la serviciile moderne participă 21%. Din categoria de vârstă, 40-55 ani pe care se axează CREP Orhei - fac parte 28% utilizatori. Vârsta 55-60 ani este reprezentată printr-o marjă de 11% și ultima categorie – 60+ constituie 14 %.

Figura 11.2.2.2 Vârsta participanților la SMB

4.2.3. Concluzii

În urma prelucrării datelor au fost obținute următoarele rezultate cu privire la impactul SMB. Respondenții preferă cel mai mult serviciile ce dezvoltă:

- Competențe de comunicare și lingvistice:
 - ✓ învățarea limbilor străine;
 - ✓ comunicarea online,
 - ✓ cultura comunicării.
- Competențe în domeniul culturii informației:
 - ✓ identificarea manipulării în sursele mass-media;
 - ✓ analiza semantică a conținuturilor informaționale etc.
- Competențe digitale în:
 - ✓ utilizarea calculatorului;
 - ✓ utilizarea e-serviciilor;
 - ✓ vânzare/cumpărare on-line;
 - ✓ programare etc.
- Competențe de dezvoltare personală:
 - ✓ adoptarea unui stil sănătos de viață;
 - ✓ ținută și discurs public etc.
- Utilizatorii participă la ședințele acestor servicii pentru a se:
 - ✓ Informa;

- ✓ Dezvolta;
- ✓ Socializa.

4.2.4 Recomandări

- Studierea sistematică a impactului SMB, dezvoltate de BPR „A. Donici”.
- Diversificarea serviciilor, în funcție de necesitățile și doleanțele membrilor comunității.

4.3 Concluzii la Capitolul II

Capitolul II prezintă o cercetare practică a prestării SMB la BPR „A. Donici” Orhei. Am analizat serviciile, dezvoltate și prestate pe parcursul anilor 2016 - 2019 și mai exact: numărul utilizatorilor SMB, sursele de informare despre servicii, competențele dezvoltate în cadrul serviciilor, impactul SMB în comunitatea orheiană, măsurile ce trebuie întreprinse pentru eficientizarea serviciilor. Am elaborat un chestionar cu 11 întrebări, am colectat și am prelucrat răspunsurile și în baza lor am efectuat diagrame care redau situația serviciilor de la BPR „A. Donici”. Am studiat chestionarele completate de 100 subiecți intervievați.

Referitor la dezvoltarea și implementarea SMB, bibliotecile percep că este necesar să le prestăm, bazându-ne pe necesitățile și doleanțele membrilor comunității. Este îmbucurător, că majoritatea bibliotecarilor au sesizat, că dezvoltarea și implementarea serviciilor moderne, bazate pe nevoile beneficiarilor, vor contribui la creșterea vizibilității bibliotecii în comunitate, vor forma competențe utilizatorilor în diverse domenii, inclusiv și în domeniul culturii informației, vor petrece timpul liber plăcut și util.

Bibliotecile publice din RM țin pasul cu schimbările timpului, se străduie să facă față societății informaționale.

4.4 Concluzii generale

Bibliotecile sunt însemnate pentru comunitățile noastre prin faptul că oferă o gamă largă de servicii distincte care contribuie la ridicarea nivelului de informare a membrilor comunității. Reușita bibliotecii rezultă din diversitatea serviciilor pe care le prestează și care satisfac necesitățile informaționale și de loisir ale membrilor comunității acesteia. Impactul acestor servicii furnizate de către biblioteca publică este resimțit în dezvoltarea comunității per ansamblu. Specialiștii văd biblioteca viitorului cu SMB bazate pe necesitățile membrilor comunității.

Impactul SMB poate fi asigurată prin:

- prestarea cât mai corectă a serviciului, executarea lui în cele mai bune condiții (spațiul, timp de prestare, periodicitatea ședințelor);
- manifestarea unei responsabilități din partea bibliotecarului, exprimată prin receptivitate și dorință de a răspunde la solicitările grupului țintă (oferirea cu promptitudine a informațiilor despre serviciile moderne, modalități de livrare);
- competență asigurată prin utilizarea unor cunoștințe de specialitate și a unui personal calificat în prestarea serviciului;
- accesibilitatea serviciului exprimată prin facilitarea contactării bibliotecii (mijloace de transport, locuri de parcare, distanță);
- amabilitatea personalului caracterizată prin considerație; politețe.
- credibilitatea asigurată, reputația bibliotecii, trăsăturile specifice bibliotecarilor și gradul de apropiere între bibliotecar și utilizator în timpul prestării serviciului;
- siguranța, care presupune lipsa oricărui pericol, risc, îndoieli în privința prestării serviciului (siguranță fizică, confidențialitate);
- înțelegerea nevoilor utilizatorilor, care presupune atât personalizarea nevoilor, cât și personalizarea relațiilor;
- elementele care trebuie să fie cât mai atractive: săli cât mai confortabile, personal calificat, tehnică performantă.

Cercetarea a favorizat abordarea la nivel teoretic și practic a subiectului impactului SMB prestate de BPR „A. Donici” în comunitatea orheiană. Tehnologiile informaționale și comunicaționale în continuare provoacă schimbări radicale în viziunea prestării serviciilor moderne. Bibliotecile devin flexibile, se adaptează cerințelor membrilor comunității, devin indispensabile în comunitățile lor.

Lucrarea a fost elaborată din necesitatea de a evalua ce servicii moderne prestează bibliotecile publice pentru utilizatorii lor și de a structura informația pentru a fi de folos bibliotecarilor în dezvoltarea și implementarea unui serviciu modern de bibliotecă.

Lucrarea a realizat o imagine asupra serviciilor prestate în bibliotecile publice din RM, cât și din întreaga lume.

Lucrarea prezintă dezvoltarea, etapele de implementare a SMB, analizează impactul prestării serviciilor moderne în BPR „A. Donici”, constată ce măsuri trebuie să întreprindă biblioteca ca impactul să fie cât mai vizibil.

Cercetarea tratează noutatea și importanța serviciilor moderne, prestate de bibliotecă, impactul serviciilor moderne.

Studiul dezbate problema dezvoltării și implementării serviciilor moderne în bibliotecile publice din RM și în lume, caută soluții de îmbunătățire a impactului serviciilor moderne, prestate de BPR „A. Donici”.

Bibliotecile au dezvoltat și implementat SMB care funcționează și îmbunătățesc continuu viețile membrilor comunității ceea ce duce la creșterea imaginii instituției infodocumentare.

4.5 Recomandări

- responsabilitatea managerului superior pentru dezvoltarea și implementarea SMB;
- analiza impactului SMB prin metode actuale (date statistice cantitative și calitative);
- implementarea serviciilor conform nevoilor membrilor comunității;
- formare profesională continuă a bibliotecarilor în scopul utilizării cunoștințelor în prestarea serviciilor;
- dezvoltarea parteneriatelor cu actorii comunitari în scopul prestării calitative a serviciilor.
- implicarea voluntarilor în prestarea serviciilor moderne.

5. Referințe bibliografice

1. ANGHELESCU, Hermina G.B. Manual pentru cursul dezvoltarea serviciilor de bibliotecă / Hermina G. B. Anghelescu, Liviu-Iulian Dediu. - București, 2010
2. BUTUCEL, Elena. Dezvoltarea bibliotecilor – reale beneficii pentru comunitate / Elena Butucel // Revista ABRM. - 2015. - Nr.1. - P. 20-21.
3. BUTUCEL, Elena. Modernizarea bibliotecilor publice: metode specifice în crearea serviciilor de bibliotecă / Elena Butucel // Biblio Polis. - 2016. - Vol. 60 (Nr. 1). – P. 34-36.
4. Cheile succesului: Indicatori de performanță pentru bibliotecile publice. - București: Asociația bibliotecarilor din bibliotecile Publice din România, 1998. - 266 p.
5. CIURARU, Corina. Servicii pentru comunitate în biblioteci publice din România/ Corina Ciuraru, Delia Pantea, Nicoleta Vasi; consultanți: Marcel Chiranov, Ruxandra Nazare, Florica Pop. - Brăila: Proilavia, 2013
6. CORGHENCI, Ludmila. Bibliotecile publice teritoriale – pivotul Sistemului Național de Biblioteci / Ludmila Corghenci, Victoria Popa // Magazin bibliologic. - 2017. - Nr.3-4. – P. 19-24.
7. CRIHANA, Ioana. Metamorfoza bibliotecilor din România servicii și paradigme noi de interacțiune cu utilizatorii / Ioana Crihana // Biblio Polis. – 2014.- Vol. 55 (Nr. 5). – P. 94-95.
8. DEDIU, Titina-Maricica. Estimarea nevoilor comunității pentru dezvoltarea serviciilor de bibliotecă // BiblioMagazin: Buletinul Informativ al ANBPR, Supliment realizat în cadrul proiectului Lideri și inovatori în bibliotecă publică: din experiența bibliotecarilor români în SUA. - 2011. – octombrie.
9. DIMENSIUNEA socială a bibliotecii publice: Culegere de comunicări 12-19 octombrie 2002. - Chișinău, 2003. - 308 p.
10. EDWARDS, Julie Biando. Comunitar centrate: 23 de motive pentru care bibliotecă ta este locul cel mai important din localitate / Julie Brandi Edwards, Melissa S. Rauseo, Kelley Rae Unger; Trad. de Lidia Kulikovski // Biblio Polis. - 2016. - Vol. 61 (Nr. 2). - P. 53-61.
11. FELDMAN, Sari. Transformarea profesiei bibliotecare / Sari Feldman, HallieRich; Trad. de Lidia Kulikovski // Biblio Polis. – 2016. - Vol. 61 (Nr. 2). - P.15 – 21.
12. GHIURCO, Bogdan. Biblioteca nu e cărți / Bogdan Ghiurco // Biblio Polis. – 2016. - Vol. 60 (Nr. 10). - P. 29 – 33.
13. HALGAȘ, Nicolina. Strategii pentru implementare unui nou serviciu - bibliotecă de cartier / Nicolina Halgaș // BiblioRev. - Nr.19.

14. HARJEVSCHI, Mariana. Taraba serviciilor de bibliotecă / Mariana Harjevschi // Biblio Poliss. – 2016. - Vol.63 (Nr. 40). - P. 71-74.
15. KULIKOVSKI, Lidia. Accesul persoanelor dezavantajate la potențialul bibliotecilor manual pentru bibliotecari / Lidia Kulikovski. - Chișinău, 2006. - 288 p.
16. KULIKOVSKI, Lidia. Biblioteca modernă - biblioteca de azi, biblioteca viitorului / Lidia Kulikovski // Biblio Poliss. – 2014. - Vol. 51 (Nr. 1). - P. 86-88.
17. KULIKOVSKI, Lidia. Biblioteca modernă: Glosar de termeni uzuali / Lidia Kulikovski, Oleg Bursuc, Denis Ganea. - Chișinău, 2018. – 140 p.
18. KULIKOVSKI, Lidia. Cum să faci servicii de bibliotecă foarte bune? / Lidia Kulikovski // Biblio Poliss. – 2016. - Vol. 61(Nr. 2). - P. 47-52.
19. KULIKOVSKI, Lidia. Orientare spre cultura serviciilor / Lidia Kulikovski // Biblio Poliss – 2016. - Vol. 60 (Nr. 1). - P. 63-67.
20. Legea cu privire la biblioteci nr. 160 din 20.07.2017 //Bibliopolis - 2017. - Vol. 66 (Nr.301-315). - P. 141-147.
21. MOLDOVAN, Liliana. „Trebuie să găsim soluții ca să atragem la bibliotecă pe cei care nu ne trec pragul...” / Liliana Moldovan, Hermina Anghelescu // Bibliopolis . – 2012. - Vol. 43 (Nr.2). - (Serie nouă) . - P. 57-59.
22. NEGRUȚA, Ala. Profilul femeilor vârstnice / Ala Negruța. - Chișinău, 2016. 40 p.
23. Note explicative pentru completarea formularului „Raport statistic anual № 6-c. Activitatea bibliotecilor”. – 13 p.
24. PETRESCU, Lola Maria. Servicii inovatoare în biblioteci / Lola Maria Petrescu, Georgeta Topan // Biblio Poliss. – 2014. - Vol. 52 (Nr.52). – P.25-42.
25. Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice: Proiect / Elab. CBN. - 2018. -12 p.
26. TĂTĂRUȘ, Margareta. Secretul re(inventării) bibliotecii și a serviciilor ei / Margareta Tătăruș // Biblio Poliss. – 2014. -Vol. 55 (Nr. 5). – P. 95-102.
27. TRACZ, Evan. „... Cred că cea mai mare contribuție a Programului Novateca este revigorarea bibliotecilor și ajutorul în crearea serviciilor noi și atragerea noilor utilizatori” / Evan Tracz // Magazin bibliologic. - 2017. - Nr.1-2. - P. 29-34.
28. VULPE, Elena. O nouă generație de servicii inițiate la Filiala „O. Ghibu” / Elena Vulpe // Biblio Poliss. – 2012. - Vol. 42 (Nr.1). - (Serie nouă). - P. 13-16.

Resurse electronice:

29. CENUȘĂ, Olga. Raport: Evaluarea necesităților seniorilor din Municipiul Bălți în serviciile de bibliotecă / Elena Stăvilă, Olga Cenușă. - Bălți, 2017. - Disponibil la:

- <https://bibnordcoseriu.files.wordpress.com/2017/05/raport-evaluarea-necesitatilorseniorilor-balti-cajpd.pdf>. - Accesat: 01.08.2018
30. Activități și servicii de succes: experiențe diseminate în cadrul conferințelor zonale a bibliotecarilor. - <https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/servicii-no>. - Accesat: 26.05.2019
31. http://abrm.md/wp-content/uploads/2017/12/13_CELE_MAI_INOVATOARE_SERVICII_DE_BIBLIOTECA.pdf Accesat: 26.05.2019
32. Servicii inovatoare în biblioteci. - http://abrm.md/?page_id=3259. - Accesat: 26.05.2019
33. Novateca – Global Libraries Moldova
<https://www.irex.org/projects/biblionet-global-libraries-romania> . -Accesat: 26.05.2019
34. <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.755402927874633.1073741950.421512291263700&type=1>. – Accesat: 26.05.2019
35. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82>. – Accesat: 26.05.2019
36. DEDIU, Titina Maricica. Ghidul „Cum se face” al celor mai bune practici pentru servicii și programe dedicate adulților cu vârsta cuprinsă între 41 și 60 de ani / Titina Maricica Dediu, Liana Niculeț. - Galați, 2013. Disponibil la:
http://www.bvau.ro/docs/pdf/GL_Ghid_bune_practici.pdf. Accesat 01.08.2017
37. DEDIU, Titina Maricica; NICULEȚ, Liana; MATEI, Silvia. Servicii și programe pentru adulți cu vârsta cuprinsă între 41 și 60 ani: studio. - Galați, 2013. Disponibil la:
http://www.bvau.ro/docs/e-books/2013/Studiu_servicii_adulti.pdf. Accesat 01.08.2017

6. Anexe

Impactul SMB în comunitatea orheiană

Chestionar

Pentru a evalua rolul și importanța impactului serviciilor moderne dezvoltate și prestate de Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” Orhei în comunitate, în cadrul programului de master „Managementul Instituției Infodocumentare” (Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM), realizăm un sondaj la tema „Impactul SMB în comunitatea orheiană”, la care Vă invităm să participați și Dvs.

Vă mulțumim anticipat că ați acceptat să răspundeți la invitația de a participa la sondaj și pentru că ne oferiți opiniile Dvs. sincere. Rezultatele acestui sondaj vor ajuta la eficientizarea prestării SMB. În acest context, Vă rugăm să răspundeți la întrebările din chestionar, bifând doar variantele de răspuns ce corespund opiniei Dvs., în caz că nu sunt propuse variantele - dați variantele proprii de răspuns.

Chestionarul este anonim și va fi utilizat doar pentru realizarea tezei de master. Vă asigurăm de confidențialitatea răspunsurilor Dvs.

1. Cunoașteți că Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” prestează SMB?

- a) Da b) Nu c) Nu cunosc

Dacă Da treceți la întrebarea a 2-a

2. Indicați din ce surse ați aflat despre Serviciile Moderne de Bibliotecă?

- a) Rețelele de socializare
b) Materiale promoționale
c) Colegi, cunoscuți, prieteni
d) De la bibliotecă
e) Altele (specificați)

3. Ce servicii moderne prestate de bibliotecă cunoașteți?

- a) Educația mediatică
b) ABC-ul banilor
c) IT pentru adulți
d) Clubul de engleză

- e) Armonia generațiilor
- f) Creativitate și cunoaștere prin IT
- g) Școala apicultorului
- h) Sănătatea mintală începe cu tine
- i) Salvează-ȚI sănătatea
- j) Cunoaște lumea – descoperă o țară
- k) Calea spre perfecțiune
- l) Descoperă Universul Europei
- m) Generația de argint
- n) Academia părinților inovatori
- o) Arta - visul perfecțiunii
- p) iCan pentru o carieră de succes
- r) Altele (specificați)

4. La care din ele participați?

- a) Educația mediatică
- b) ABC-ul banilor
- c) IT pentru adulți
- d) Clubul de engleză
- e) Armonia generațiilor
- f) Creativitate și cunoaștere prin IT
- g) Școala apicultorului
- h) Sănătatea mintală începe cu tine
- i) Salvează-ți sănătatea
- j) Cunoaște lumea – descoperă o țară
- k) Calea spre perfecțiune
- l) Descoperă Universul Europei
- m) Generația de argint
- n) Academia părinților inovatori
- o) Arta - visul perfecțiunii
- p) iCan pentru o carieră de succes
- r) Altele (specificați)

5. Cu ce scop participați la aceste servicii? Pentru:

- a) Informare
- b) Socializare

- c) Dezvoltare
- d) Altele (specificați)

6. Ce competențe ați dori să dezvoltați în cadrul SMB?

- a) Digitale
- b) Antreprenoriat
- c) Dezvoltare personală
- d) Angajare în câmpul muncii
- e) Comunicare
- f) Cultura informației
- g) Altele (specificați)

7. Ce recomandări, opinii, sugestii ne puteți oferi pentru a face Serviciile Moderne de Bibliotecă mai populare, mai atractive și mai solicitate?

8. Impactul SMB în comunitate este:

- a) Foarte bun
- b) Bun
- c) Suficient
- d) Insuficient

9. Ce măsuri trebuie să întreprindă biblioteca ca impactul SMB să fie mai mare?

- a) Diversificarea serviciilor
- b) Timpul de prestare
- c) Periodicitatea ședințelor
- d) Spațiul
- e) Personalul
- f) Modalitățile de livrare
- g) Altele (specificați)

10. Care este ocupația Dvs?

- a) Cadru didactic
- b) Personal medical
- c) Reprezentant APL
- d) Pensionar

- e) Șomer
- f) Altele (specificați)

11. Care este vârsta Dvs.?

- a) 16-35
- b) 35-40
- c) 40-55
- d) 55-60
- e) 60+